

COLECTORES SOLARES TÉRMICOS

Miguel Ángel Lozano Serrano

Área de Máquinas y Motores Térmicos
Departamento de Ingeniería Mecánica

(2019)

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Índice

1. INTRODUCCION	3
2. COLECTOR SOLAR PLANO	5
3. COLECTORES DE TUBOS DE VACIO	9
4. COLECTORES DE CONCENTRACIÓN	11
5. RECURSO SOLAR	14
6. EFICIENCIA	16
7. EJEMPLOS DE COLECTORES	21
7.1 Colector solar plano (FPC) Arcon-Sunmark A/S HTHEATstore	22
7.2 Colector plano de vacío TVP Solar MT-Power v4	28
7.3 Colector de tubos de vacío (ETC) Viessmann Vitosol 300	31
7.4 Colector cilindro parabólico compuesto (CPC) Solarbayer Nero	34
7.5 Colector cilindro parabólico (PTC) Absolicon T160	37
7.6 Otros colectores de concentración	45
7.7 Colector cilindro parabólico (PTC) PolyTrough	49
7.8 Colector cilindro parabólico (PTC) SkyTrough	50
7.9 Colector Novatec Solar Fresnel (LFR) Nova-1	51
7.10 Colector Industrial Solar linear Fresnel (LFR) LF-11	53
8. APLICACIONES	55
8.1 Aire acondicionado y refrigeración	57
8.2 Grandes edificios y sistemas de calefacción de distrito	58
8.3 Industria	59
BIBLIOGRAFIA: Referencias, Información de colectores y Aplicaciones informáticas	61

Colectores solares térmicos

1. INTRODUCCION

En este documento se presentan métodos simples para determinar la producción de calor útil de los colectores solares térmicos. Un colector solar térmico es un tipo especial de intercambiador de calor que transforma la radiación solar que incide sobre el mismo en energía térmica utilizable. Existe una gran variedad de colectores solares térmicos. Aquí nos ocupamos exclusivamente de los colectores de baja y media temperatura por los que circulan líquidos (agua, agua con anticongelante, Dowtherm, Therminol, ...) que se calientan a su paso por el colector, y no se entra en detalles sobre cómo afectan sus propiedades termofísicas.

La eficiencia de los colectores solares se define como el cociente entre la energía térmica extraída por el fluido térmico a su paso por el colector y la radiación incidente sobre la superficie colectora. Como veremos, no deja de ser un concepto a explicitar con mayor detalle pues para cada colector cabe discutir que radiación (global, directa, ...) y superficie (total, apertura, absorbadora) debe utilizarse. La eficiencia depende del balance de energía que se produce en el colector y viene determinada por pérdidas de dos tipos: ópticas y térmicas. Las pérdidas ópticas son responsables de que solo una parte de la radiación recibida sea absorbida por el colector y, por tanto, potencialmente transferible al fluido. Las pérdidas térmicas, por convección y radiación del colector hacia sus alrededores, conllevan que solo una parte de dicho potencial sea aprovechado para calentar el fluido. Otra consideración importante es la temperatura a la que el colector suministra energía térmica al fluido caloportador. En general, conseguir temperaturas elevadas implica mayores pérdidas térmicas que solo pueden compensarse con diseños de colectores más sofisticados y caros, incluyendo colectores de concentración en los que la superficie de captación solar es distinta y mayor que la de absorción. La temperatura máxima alcanzable aumenta con la razón de concentración.

El colector es un componente esencial de los sistemas solares térmicos, pero estos requieren para su funcionamiento efectivo y eficiente de otros componentes: acumuladores, bombas, intercambiadores, sistemas de control, válvulas, etc. La complejidad de los sistemas solares térmicos y el régimen dinámico de su operación (irradiancia disponible, variación de la demanda térmica, ...) exigen para su correcto funcionamiento de un sabio equilibrio entre la superficie de captación, los caudales de circulación, el volumen del acumulador, la superficie de los intercambiadores, las consignas del sistema de control y la colaboración de sistemas auxiliares de producción térmica. Aquí nos ocuparemos únicamente del funcionamiento del colector.

El esquema del capítulo es aclarar como a través de un conjunto de coeficientes puede obtenerse la producción térmica de un colector solar con datos conocidos de sus dimensiones físicas, lugar de instalación y orientación relativa al Sol. En el Apdo. 2 se presentan los colectores solares planos, lo que sirve de introducción a la fórmula más simple de rendimiento capaz de representar aproximadamente la producción de calor útil \dot{Q}_u [W] por unidad de superficie del colector A [m²]

$$\frac{\dot{Q}_u}{A} = \eta_0 \cdot G_t - a_1 \cdot (t_c - t_a)$$

En esta fórmula η_0 representa el rendimiento óptico del colector (fracción de la radiación solar global incidente G_t [W/m²] que es capturada) y a_1 [W/m²] las pérdidas de calor debido a diferencia entre la temperatura del colector t_c [°C] y la temperatura ambiente t_a [°C].

La primera cuestión que surge es como expresar la temperatura del colector: aquí consideraremos, salvo que se indique lo contrario, que es la temperatura media del fluido a su paso por el mismo t_m [°C]. La segunda cuestión a considerar es que en los colectores planos el área de captación y el área de pérdidas, aunque son similares no son idénticas; y existen tres áreas significativas (Fig. 3): absorbedora < apertura < total. Por ello los coeficientes η_0 y a_1 solo nos permitirán calcular un valor de producción solar correcto cuando estas cuestiones hayan sido correctamente consideradas.

En el Apdo. 3 se presentan los colectores solares de tubos de vacío de los que existen diferentes tecnologías, incluyendo aquellas capaces de operar con razones de concentración que superan la unidad; es decir que la superficie de captación solar es de tal forma que permite reflejar la radiación incidente concentrándola sobre una superficie menor. En cualquier caso, como muestra la Fig. 7, las áreas correspondientes a la captación solar y a las pérdidas de calor son siempre muy diferentes, y normalmente se elige la primera como dimensión característica del colector.

En el Apdo. 4 se presentan y clasifican los diferentes tipos de colectores solares de concentración. Se muestran sus curvas de rendimiento para unas condiciones de radiación solar determinadas: cantidad y distribución. Esto, resulta obligado por cuanto el criterio de diseño de los colectores de concentración es aprovechar al máximo posible la radiación directa incidente sobre la superficie de captación, siendo por tanto menos (o nada) eficientes a la hora de aprovechar la radiación difusa.

El Apdo. 5 toma como ejemplo la ciudad de Zaragoza para determinar el recurso solar: radiación anual aprovechable que incidirá por m^2 de superficie de captación. Dos datos de interés: i) un colector plano permanentemente orientado al Sur e inclinado 35° (valores óptimos) recibirá 1729 kWh/m^2 de radiación global, ii) un colector cilindro parabólico que gira sobre un eje horizontal Norte-Sur siguiendo con precisión la trayectoria del Sol de Este a Oeste recibirá 1519 kWh/m^2 de radiación directa. Lógicamente, un seguimiento perfecto, como el de dos ejes, aplicado en las centrales termosolares de torre y en algunas instalaciones fotovoltaicas, permite incrementar dichos valores a 2295 kWh/m^2 y 1776 kWh/m^2 , respectivamente. Pero hasta hoy los cálculos económicos no justifican que la inversión a realizar quede suficientemente compensada con la mayor producción solar.

En el Apdo. 6 se aborda con profundidad la cuestión de cómo elaborar una expresión del rendimiento de los colectores que sea de aplicación general: colectores planos, colectores de tubos de vacío y colectores de concentración (cilindro parabólicos y Fresnel). Para ello: i) se mejora el modelo de pérdidas de calor añadiendo un término cuadrático a_2 ; ii) se separan las componentes, directa G_b y difusa G_d , de la radiación global G_t , pues como se ha dicho antes, son captadas con distinta eficiencia por los colectores; y iii) se incluye el efecto negativo K_b sobre el rendimiento óptico del ángulo de incidencia de la radiación directa sobre la superficie de captación θ . El modelo resultante

$$\frac{\dot{Q}_u}{A} = \eta_{0b} \cdot [K_b(\theta) \cdot G_b + K_d \cdot G_d] - a_1(t_m - t_a) - a_2(t_m - t_a)^2$$

es compatible con los resultados de la certificación de los colectores con la Norma ISO 9806, y nos informa que ya no cabe hablar de rendimiento con relación a la irradiancia global. Ahora η_{0b} se refiere al rendimiento del colector en unas condiciones de ensayo en que toda la radiación recibida es directa y perpendicular al área de captación. Normalmente en la operación de los colectores planos se obtendrán valores de K_d próximos a 1, mientras que en los de concentración tenderán a 0.

En el Apdo. 7 se han seleccionado distintos colectores presentando para los 5 primeros sus resultados de certificación de acuerdo con la Norma ISO 9806. Por desgracia es poco habitual disponer estos datos para colectores de concentración parabólicos y Fresnel por lo que se añaden otros colectores con sus correspondientes datos y modelos de cálculo.

Finalmente, en el Apdo. 8 se presentan estadísticas sobre el uso de los colectores solares térmicos con particular énfasis en sus aplicaciones de media temperatura: industriales, aire acondicionado y refrigeración, grandes edificios y sistemas de calefacción de distrito.

2. COLECTOR SOLAR PLANO

La producción de agua caliente es la aplicación de la energía solar térmica más popular. La tecnología tradicional más utilizada para ello, tradicionalmente y todavía en Europa, es el colector de placa plana siempre que la temperatura que debe alcanzarse para el fluido que se calienta no supere los 100°C. La Fig. 1a muestra un colector plano de doble cubierta y sus componentes más importantes. El componente esencial es el absorbedor que capta la radiación solar y al calentarse transfiere energía térmica al fluido que circula por su interior. El interior de la caja o carcasa que lo contiene está abierta por la parte superior, mientras que por la parte inferior incorpora un aislante como fibra de vidrio o lana de roca. La cubierta de la caja (si existe) está formada por una o varias laminas transparentes de vidrio u otro material transparente a la radiación solar de baja longitud de onda y opaco a la radiación de baja temperatura emitida por el absorbedor, con vistas a generar un efecto invernadero que atrapa la radiación dentro del colector. Las pérdidas de calor por conducción a través de la carcasa se limitan en alto grado empleando materiales aislantes en sus paredes y en el fondo del colector. Sin embargo, la necesidad de dejar paso a la radiación solar hacia el absorbedor imposibilita eliminar por completo las pérdidas por la parte superior. Una estrategia consiste en disponer varias laminas en la cubierta. La resistencia de la cámara de aire entre ellas disminuye la transferencia de calor por convección, pero como contrapartida aumenta la proporción de radiación incidente que es reflejada.

Un balance de energía de lo que ocurre durante la operación en estado estacionario de un colector solar plano puede formularse con apoyo en la Fig. 1b. El flujo de calor útil (producto deseado) viene dado por

$$\dot{Q}_u = \dot{m} \cdot c_p \cdot (t_s - t_e) \quad (1)$$

\dot{Q}_u [W]	Flujo de calor útil (que se transfiere al fluido que se calienta)
\dot{m} [kg/s]	Flujo másico del fluido que se calienta
c_p [J/(kg·K)]	Calor específico del fluido que se calienta (lo suponemos constante)
t_e [°C]	Temperatura de entrada del fluido calentado
t_s [°C]	Temperatura de salida del fluido calentado

Parte de la irradiancia que llega al colector no se transmite a través de la cubierta por lo que no puede aprovecharse y una fracción de la que lo hace no es absorbida por el absorbedor. Siendo τ el coeficiente de transmisión de la cubierta y α el coeficiente de absorción del absorbedor podemos decir que solo una parte de la radiación incidente $G_t \cdot A$ se aprovecha: aproximadamente $G_t \cdot A \cdot \tau \cdot \alpha$ pasa a calentar el colector, constituyendo la parte restante $G_t \cdot A \cdot (1 - \tau \cdot \alpha)$ las denominadas pérdidas ópticas. Puesto que el conjunto del colector se encuentra a una temperatura superior a la del ambiente, se producirán pérdidas térmicas de energía, sobre todo por la parte superior del colector. Se emplea el concepto de coeficiente global de transmisión de calor U_L para caracterizar dichas pérdidas. En una primera aproximación U_L se supondrá constante, independiente de la temperatura del colector, resultando la siguiente ecuación $U_L \cdot A \cdot (t_c - t_a)$ para estimar las pérdidas térmicas. Restando de la radiación incidente ambas pérdidas se obtiene por balance la siguiente expresión

$$\dot{Q}_u = G_t \cdot A \cdot \tau \cdot \alpha - U_L \cdot A \cdot (t_c - t_a) \quad (2)$$

G_t [W/m ²]	Irradiancia global sobre el colector
A [m ²]	Superficie del colector
τ	Coficiente de transmisión de la cubierta
α	Coficiente de absorción del absorbedor
U_L [W/(m ² ·K)]	Coficiente global de transferencia de calor

¿Pero cuál es la temperatura del colector? Planteada esta pregunta, la respuesta pragmática en los USA fue considerar t_c como la temperatura del fluido térmico a la entrada del colector; es decir $t_c = t_e$. Como en realidad $t_e < t_c$, las pérdidas de calor quedarán minusvaloradas, por lo que también se corrige la ecuación incluyendo el factor $F_R < 1$, denominado *factor de eficiencia en la extracción de calor*

$$\dot{Q}_u = F_R \cdot [G_t \cdot A \cdot \tau \cdot \alpha - U_L \cdot (t_e - t_a)] \quad (3)$$

Dividiendo por la irradiancia recibida en el colector se obtiene la siguiente expresión para la eficiencia

$$\eta \equiv \frac{\dot{Q}_u}{G_t \cdot A} = F_R \cdot \tau \cdot \alpha - F_R \cdot U_L \cdot \frac{t_e - t_a}{G_t} \quad (4)$$

Definiendo como rendimiento óptico

$$\eta_0 \equiv F_R \cdot \tau \cdot \alpha \quad (5)$$

y como coeficiente global de pérdidas del colector

$$U_S \equiv F_R \cdot U_L \quad (6)$$

alcanzamos una ecuación para el cálculo de la eficiencia que solo depende de estos dos coeficientes

$$\eta = \eta_0 - U_S \cdot \frac{t_e - t_a}{G_t} \quad (7)$$

La ecuación deducida para el cálculo de la eficiencia instantánea de los colectores solares planos funcionando en estado estacionario ofrece un modelo básico, conocido como modelo de Hottell-Whillier-Bliss, para simular su comportamiento en servicio. Para ello resultara necesario determinar previamente, a partir de datos obtenidos en ensayos de laboratorio, los coeficientes de ajuste η_0 y U_S . No obstante, a la hora de aplicar dichos coeficientes deberían tenerse en cuenta lo siguiente. En primer lugar, a que se refiere la temperatura media del colector t_c . Como hemos visto la tradición USA consistió en considerar $t_c = t_e$. Por el contrario, la tradición europea ha considerado como mejor aproximación (aunque dificulta los cálculos) tomar la temperatura media del fluido a su paso por el colector, es decir $t_c = t_m = (t_e + t_s)/2$, en cuyo caso basta con reescribir las ecuaciones anteriores sustituyendo t_e por t_m , si bien ahora el ajuste experimental conducirá a coeficientes de ajuste distintos.

La Fig. 2 muestra un ejemplo de resultados experimentales para un colector solar plano de simple cubierta y absorbedor selectivo presentado por Duffie y Beckman (2006). Como puede apreciarse si bien los puntos de ensayo se agrupan alrededor de la línea recta dibujada con ordenada en el origen $\eta_0 \cong 0,70$ y pendiente negativa $U_S \cong 6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, su dispersión nos avisa que deben contemplarse factores adicionales para mejorar el modelo de cálculo.

Fig. 2: Resultados experimentales obtenidos para un captador solar plano.

La segunda cuestión a tener en cuenta es que resulta necesario saber a qué área del colector se refieren los coeficientes experimentales. La Fig. 3 ilustra como un colector solar plano tiene 3 áreas características. Los coeficientes de ajuste vendrán referidos solo a una de ellas. Si queremos calcular el calor producido $\dot{Q}_u = \eta \cdot G_t \cdot A$ a partir de un juego de coeficientes, solo obtendremos resultados correctos si sustituimos en la ecuación anterior el área característica del colector al que se refieren.

Fig. 3: Áreas a las que pueden referirse los coeficientes de eficiencia de captadores planos (Peuser et al., 2005).

En lo sucesivo, y si no se indica lo contrario, tomaremos la opción europea en la que se adopta como temperatura del colector la temperatura media del fluido que se calienta. La ecuación del rendimiento del modelo Hottell-Whillier-Bliss se escribe como

$$\eta \equiv \frac{\dot{Q}_u}{G_t \cdot A} = \eta_0 - a_1 \cdot \frac{t_m - t_a}{G_t} \quad (8)$$

A partir de lo expuesto resulta fácil entender que, aproximadamente, la eficiencia en servicio de los colectores depende de sus dos parámetros característicos η_0 y a_1 . En función de los valores típicos de estos parámetros para distintos tipos de colectores planos pueden deducirse las temperaturas de trabajo en que su utilización resulta más interesante. Ibáñez et al (2005) proporcionan los valores orientativos mostrados en la Tabla 1.

Tabla 1: Tipos de colectores planos y sus características.

Diseño	η_0	a_1 [$W/(m^2 \cdot K)$]	t_m [$^{\circ}C$]
Sin cubierta ni aislamiento	0,85-0,90	15-25	10-40
Cubierta simple	0,75-0,85	7-9	10-60
Cubierta doble	0,65-0,80	4-6	10-80
Superficie selectiva	0,75-0,85	5-6	10-80
Tubos de vacío	0,65-0,75	2-3	10-130

Para calentar agua a bajas temperaturas (piscinas, invernaderos, piscifactorías, etc.) pueden emplearse colectores sin cubierta, fabricados generalmente en material de caucho o polipropileno. Al carecer de cubierta no se produce el efecto invernadero y las pérdidas térmicas son limitadas ya que el agua solo se calienta hasta $40^{\circ}C$. Estos colectores soportan bien el paso de aguas agresivas como la clorada de piscina, pero presentan una mala resistencia a tensiones mecánicas al congelarse el agua y a rasguños en la superficie.

Con colectores planos estándar pueden alcanzarse temperaturas de producción de hasta $80^{\circ}C$ con rendimientos razonables (40 ... 60%). Mantener dichos rendimientos cuando el colector plano trabaja a mayores temperaturas requiere aplicar una combinación de distintas mejoras tecnológicas.

- Cubierta doble o triple con láminas de vidrio anti-reflectante con bajo contenido en hierro
- Superficies absorbentes selectivas
- Colectores sellados conteniendo gases inertes distintos del aire y/o a presión de vacío

La Fig. 4 muestra la dependencia del rendimiento con la temperatura de colectores con una, dos y tres cubiertas de vidrio anti-reflectante frente al correspondiente a un colector estándar. Lógicamente, al aumentar el número de cubiertas disminuye el coeficiente de transmisión y por tanto aumentan las pérdidas ópticas. Pero disminuyen las pérdidas térmicas. Esta disminución se hace más y más acusada conforme aumenta la temperatura de trabajo del colector. Cuando la temperatura de trabajo es muy baja ($t_m < 40^{\circ}C$) un colector sofisticado apenas aporta una mejora de rendimiento que compense su mayor coste. Cuando t_m alcanza los $80^{\circ}C$ la eficiencia del colector de tripe cubierta (50%) ya supera en 10 puntos la del colector estándar (40%). Con $t_m = 120^{\circ}C$ la eficiencia del colector de triple cubierta aún se mantiene por encima del 30% superando en 20 puntos la del colector de simple cubierta (10%).

Fig. 4: Eficiencia según el número de placas de vidrio anti-reflectante en la cubierta (Weiss y Rommel, 2008).

3. COLECTORES DE TUBOS DE VACIO

Con el fin de reducir las pérdidas térmicas por conducción y convección entre el absorbedor y la cubierta de vidrio, en los tubos de vacío se elimina el aire de modo semejante a como se hace en las paredes de los termos. Como el vacío no puede ser completo también ayuda sustituir el aire por otro gas de menor conductividad térmica. La Fig. 5 ilustra cómo puede reducirse sustancialmente el coeficiente de pérdidas térmicas en captadores de tubo de vacío tipo Schott disminuyendo la presión y sustituyendo el aire por distintos gases nobles.

Fig. 5: Coeficiente de pérdidas térmicas de un captador de tubos de vacío tipo Schott (Peuser et al., 2005).

Como se comentó en el punto anterior también existen colectores de placa plana evacuados. Su fundamento está, al igual que ocurre en la tecnología de tubos de vacío, en disminuir las pérdidas térmicas, pero en este caso, el vacío se produce en el espacio entre absorbedor y cubierta. En estos colectores se mejora el rendimiento aumentando la separación entre la cubierta y el absorbente y se mantiene un vacío del orden de 100-1000 Pa. Para resistir la presión atmosférica resulta necesario incorporar elementos que den rigidez a la estructura, para evitar el «pandeo» de la cubierta acristalada.

Se encuentra en el mercado una amplia variedad de tubos de vacío, que van desde los de configuración básica haciendo vacío en el interior, hasta los de diseño sofisticado que combinan diferentes tecnologías: superficies selectivas, vacío relativo y pequeña superficie de captación haciendo uso de la baja concentración.

Tubos de flujo directo: este sistema fue el primero en desarrollarse, y su funcionamiento es idéntico al de los captadores solares planos, en donde el fluido caloportador circula por el tubo expuesto al sol, calentándose a lo largo del recorrido. En la mayoría de las variantes de diseño las láminas absorbedoras se pueden girar, en caso necesario, para conseguir una mejor alineación con respecto al Sol, permitiendo así su montaje directo sobre cubiertas planas.

Tubos tipo heat pipe o flujo indirecto: en este sistema se utiliza un fluido que se evapora al calentarse, ascendiendo hasta un intercambiador ubicado en el extremo superior del tubo. Una vez allí, se enfría y condensa, transfiriendo el calor de condensación al fluido térmico que se calienta. Este sistema presenta una ventaja en los veranos de los climas cálidos, pues una vez evaporado todo el fluido del tubo, este absorbe mucho menos calor, por lo que es más difícil que los tubos se deterioren o estallen. En contraposición a los tubos de flujo directo, este sistema requiere una inclinación mínima del captador de 20 a 30°.

Tubos de vacío tipo “Sidney”: fue concebido como un tubo de vidrio de doble pared, cuyo fin es evitar posibles pérdidas de vacío a través de la conexión entre el metal y el vidrio que se produce en otros diseños. La superficie absorbedora se halla directamente pegada al tubo interior de vidrio y al ser cilíndrica se utilizan reflectores de la radiación solar para aprovechar el área no iluminada por el Sol. Estos reflectores se utilizan al mismo tiempo como concentradores, por lo que los captadores se comercializan bajo el nombre CPC (captador de concentración cilindro parabólico compuesto). La Fig. 6 ilustra el aprovechamiento de la radiación solar en este tipo de captadores.

Fig. 6: Aprovechamiento de los distintos tipos de radiación en captadores CPC (Meissner, 2013).

De nuevo, y con mayor razón que para los colectores planos, deben tenerse en cuenta las diferentes áreas de los captadores de vacío al emplear los coeficientes que permiten el cálculo de su eficiencia (ver Fig. 7). Los captadores tipo CPC ofrecen por lo general, un área de apertura mayor debido al reflector, pero un área del absorbedor relativamente pequeña.

Fig. 7: Captador de tubos de vacío: izda. – tipo flujo directo, decha. - tipo “Sidney” (Peuser et al., 2005).

4. COLECTORES DE CONCENTRACIÓN

La esencia de la tecnología de concentración consiste en reducir la superficie del dispositivo receptor aprovechando la posibilidad de concentrar la radiación solar. El proceso se realiza interponiendo, entre la fuente de radiación solar y el absorbedor, una superficie reflectante grande (concentrador) capaz de concentrar la radiación incidente sobre la superficie más pequeña del absorbedor.

El aumento de la densidad energética incidente sobre el absorbedor permite aumentar la temperatura de salida del fluido de trabajo. Este aumento de temperatura, que sería un problema serio en los colectores planos, queda parcialmente compensado en los de concentración al reducirse la superficie del absorbedor. Pero también se presentan desventajas: i) el rendimiento óptico es menor que en los captadores planos, ii) solo aprovechan la radiación directa, y iii) el concentrador debe realizar un seguimiento solar lo que implica complejidad mecánica y mayor coste.

Dos de las definiciones de concentración más utilizadas son la razón de concentración geométrica C_G que es el cociente entre el área de apertura del concentrador y el área del receptor, y la razón de concentración óptica C_O que es el cociente entre la irradiancia en el plano de apertura y la irradiancia media en el receptor. Puede demostrarse que $C_O < C_G$ y que existen límites termodinámicos a la concentración y a la temperatura que pueden alcanzarse en los colectores de concentración (Duffie y Beckman, 2006). La Tabla 2 muestra valores típicos de la razón de concentración y de la temperatura de trabajo de distintos tipos de colectores solares.

Tabla 2: Razón de concentración y temperatura alcanzable en colectores solares.

Seguimiento	Tipo	Absorbedor	Razón de concentración	Rango indicativo de t^a (°C)
Estacionario	Placa Plana (FPC)	Plano	1	30-80
	Tubos de vacío (ETC)	Plano	1	50-200
	Cilindro Parabólico Compuesto (CPC)	Tubular	1-5	60-240
Seguimiento en un eje	Reflector Linear Fresnel (LFR)		Tubular	10-40
	Cilindro Parabólico (PTC)	Tubular	15-45	60-300
	Colector Cilíndrico (CTC)	Tubular	10-50	60-300
Seguimiento en dos ejes	Disco parabólico (PDR)	Punto	100-1000	100-500
	Campo de heliostatos (HFC)	Punto	100-1500	150-2000
Nota: La razón de concentración es la relación entre el área de apertura y la superficie del receptor absorbedor				

La Tabla 2 nos sirve también para clasificar los colectores solares según el tipo de seguimiento solar.

El seguimiento estático o estacionario significa que la posición (inclinación y orientación) del colector no se modifica a lo largo del año. Esto facilita la instalación de los mismos y simplifica su mantenimiento. En general es la solución adoptada para los captadores de placa plana (Flat Plate Collectors, FPC) y de tubos de vacío (Evacuated Tube Collectors, ETC). Los sistemas con concentrador parabólico compuesto (Compound Parabolic Concentrators, CPC) están formados por dos superficies reflectoras parabólicas colocadas de tal forma que el absorbedor está sobre la línea que une el foco de las dos parábolas, y el foco de cada parábola está en el extremo contrario del absorbedor. Para mejorar las prestaciones de estos colectores, pueden disponerse elementos que permitan modificar su inclinación para aprovechar mejor la radiación solar en las diferentes estaciones del año.

Si permitimos que la superficie captadora rote respecto de un eje a lo largo de las horas de sol durante el día podemos mejorar mucho las prestaciones del colector. Esto resulta obligado en los captadores con razones de concentración mayores que 5. El eje de rotación puede tener diferentes orientaciones: NS, EO, Polar o cualquier otra. Las distintas orientaciones del eje, que se mantienen fijas en el tiempo, permiten lograr diferentes aprovechamientos energéticos anuales y con diferentes distribuciones del aprovechamiento anual a lo largo de los días del año y de las horas del día. Este tipo de seguimiento se emplea con concentradores que tienen simetría lineal y enfocan el flujo de radiación solar incidente en un tubo por cuyo interior circula el fluido de trabajo. Entre los tipos de colectores concentradores con seguimiento en un eje destacan los colectores cilindro parabólicos (Parabolic Trough Concentrator, PTC) y los colectores Fresnel (Linear Fresnel Reflector, LFR).

Las ventajas de tener continuamente enfocada al Sol la superficie captadora a lo largo del día, se consiguen utilizando el seguimiento en dos ejes: así se maximiza la radiación directa incidente y se facilita aumentar la razón de concentración óptica. Este seguimiento puede utilizarse con todo tipo de colectores, pero resulta obligado en aquellos que disponen de concentradores con simetría radial y enfocan el flujo de radiación solar directa en un punto en que se coloca el absorbedor. Los tipos más importantes son los colectores con concentrador con forma de disco parabólico (PDR) y los campos de heliostatos (HFC) empleados en las centrales termosolares de torre. Normalmente estos captadores se emplean para la producción eléctrica y no serán analizados aquí.

La Fig. 8 presenta un dibujo simplificado de los colectores de concentración y la Fig. 11 fotografías de los tipos de colectores analizados en este documento. Las Figs. 9 y 10 muestran el rendimiento aproximado de estos últimos en función de la temperatura de trabajo para la irradiancia nominal.

Fig. 8: Captadores solares de concentración.

Fig. 9: Eficiencia de distintos tipos de colectores.

Fig. 10: Eficiencia de distintos tipos de colectores (Giovanetti y Horta, 2016).

Fig. 11: Distintos tipos de colectores (Giovanetti y Horta, 2016).

5. RECURSO SOLAR

El punto de partida para el cálculo de la producción de energía térmica por un colector solar es conocer la irradiancia incidente sobre el mismo. Los captadores planos y los de tubos de vacío aprovechan toda la radiación global. Para los captadores de concentración la radiación relevante es la directa, pues si bien el concentrador recibe radiación difusa, la mayor parte de esta no puede dirigirse por razones ópticas al absorbedor.

La primera cuestión es decidir cómo colocar el captador de modo que reciba la mayor cantidad de radiación. En ausencia de sombras y si planteamos como objetivo maximizar la radiación anual incidente podemos realizar una simulación horaria determinando la irradiancia sobre el colector en horas de sol y sumando los valores obtenidos a lo largo del año.

La radiación sobre superficie horizontal puede servirnos de referencia. Lógicamente, en el hemisferio Norte un colector que se mantiene en posición fija todo el año debe orientarse al Sur si se desea maximizar la radiación recibida. Al aumentar la inclinación la radiación incidente crece hasta alcanzar el máximo, a 35° en Zaragoza, y luego decrece. La Fig. 12 (Ferrolí-Isofotón, 2005) muestra como varía la radiación global incidente con relación a la posición óptima en un lugar de latitud 41° . Como puede apreciarse la figura confirma que el máximo de radiación se recibe con el colector orientado al Sur e inclinado 35° . También resulta interesante observar que con una inclinación del colector entre 20 y 50° , y un acimut entre -30 y 30° , la disminución de la radiación es menor del 5%.

Fig. 12: Variación de la radiación global anual incidente sobre un captador solar plano (Latitud = 41°).

El seguimiento solar permite aumentar la energía solar captada, pero incrementa el coste de las instalaciones. Normalmente no se aplica con colectores solares térmicos planos, aunque resulta obligado para la mayor parte de los colectores de concentración, en particular para los colectores solares térmicos cilindro parabólicos y Fresnel que estudiamos aquí. La Tabla 3, proporcionada por Kalogirou (2004), presenta la comparación de tres modos diferentes de seguimiento solar.

El primero (Full tracking) corresponde a un seguimiento solar perfecto en que la superficie captadora se expone siempre perpendicular a los rayos solares. En este caso el ángulo de incidencia de la radiación solar sobre el captador es nulo en todo momento: $\cos \theta = 1$.

En el segundo (Eje EO) el eje del colector se sitúa horizontalmente en la dirección Este-Oeste y gira haciendo que la superficie de captación siga el movimiento del Sol conforme su ángulo de elevación en el cielo varía (α_s). En este caso los rayos solares llegan la superficie captadora formando un ángulo de incidencia $\cos^2 \theta = 1 - \cos^2 \delta \cdot \sin^2 \omega$ con el eje de giro.

En el tercero (Eje NS) el eje del colector se sitúa horizontalmente en la dirección Norte-Sur y gira haciendo que la superficie de captación siga el movimiento del Sol conforme su ángulo acimutal en el cielo varía (γ_s). En este caso los rayos solares llegan la superficie captadora con un ángulo de incidencia $\cos^2 \theta = \sin^2 \alpha_s + \cos^2 \delta \cdot \sin^2 \omega$ con respecto al eje de giro.

Tabla 3: Comparación de la radiación solar incidente para varios tipos de seguimiento

Seguimiento	Energía solar incidente en kWh/(m ² ·día)			% con respecto al seguimiento con 2 ejes		
	Equinoccios	Solsticio V	Solsticio I	Equinoccios	Solsticio V	Solsticio I
2 ejes (FT)	8,43	10,60	5,70	100,0	100,0	100,0
Eje EO	6,22	7,85	4,91	73,8	74,0	86,2
Eje NS	7,51	10,36	4,47	89,1	97,7	60,9

En el Anexo 2 del documento *Datos climáticos para el dimensionado de instalaciones solares térmicas* (Lozano, 2019) se realiza un estudio detallado para colectores instalados en la ciudad de Zaragoza (Latitud 41,6°). En la Tabla 4 se muestra la radiación solar global y directa que incide a lo largo del año sobre un m² de superficie de apertura. En la Fig. 13 se muestra como varía la radiación solar directa incidente sobre el plano de captación. De la información presentada se confirma que el seguimiento Eje NS tiene un rendimiento anual mejor que el seguimiento Eje EO. Solo en los meses próximos al equinoccio de invierno ocurre lo contrario. Por tanto, en aplicaciones donde se busca la máxima producción anual o se prefiera una mayor producción en los meses de verano, el seguimiento Eje NS debería ser la opción elegida. Estas conclusiones no deben generalizarse para aplicaciones en lugares de latitud extrema.

Tabla 4: Radiación anual en kWh/m² para Zaragoza según la colocación del captador.

	Horizontal	S 35°	Eje EO	Eje NS	2 ejes
Global	1533	1729	1852	2043	2295
Directa	959	1179	1309	1519	1776

Fig. 13: Radiación directa sobre plano vertical en Zaragoza en Wh/(m²·día).

6. EFICIENCIA

Conforme se ha pretendido alcanzar un modelo matemático para representar el comportamiento en servicio de un mayor número de tipos de colectores solares y que proporcione resultados correctos en las más variadas condiciones de irradiancia y temperatura, se han ido añadiendo modificaciones al modelo básico de Hottell-Whillier-Bliss (Ec. 8).

Efecto de la temperatura sobre el coeficiente de pérdidas de calor

La primera modificación consiste en reconocer que el coeficiente de pérdidas de calor U_S no es independiente de la temperatura del colector si no que se observa una caída de rendimiento por pérdidas de calor más que proporcional, sobre todo a temperaturas elevadas (Ver Figs. 4, 9 y 10). Cooper y Dunkle (1981) propusieron considerar que el coeficiente de perdidas es una función lineal de la diferencia de temperatura

$$U_S = a_1 + a_2 \cdot (t_m - t_a) \quad (9)$$

con lo que la expresión del rendimiento resulta

$$\eta \equiv \frac{\dot{Q}_u}{G_t \cdot A} = \eta_0 - a_1 \frac{t_m - t_a}{G_t} - a_2 \frac{(t_m - t_a)^2}{G_t} \quad (10)$$

Efecto del ángulo de incidencia de la radiación solar

La segunda modificación consiste en reconocer que el ángulo de incidencia de la radiación solar directa sobre la superficie del colector afecta al rendimiento. Los ensayos demuestran que si este es elevado la eficiencia del colector decae acusadamente como puede apreciarse en la Fig. 14 (Duffie y Beckman, 2006). Hasta ahora considerábamos ensayos en los que la radiación incidía perpendicular a la superficie del colector. El rendimiento decae al aumentar el ángulo de incidencia θ de lo que da cuenta el denominado modificador del ángulo de incidencia K

$$K(\theta) = \frac{\eta_0}{(\eta_0)_n} = \frac{\tau\alpha}{(\tau\alpha)_n} \quad (11)$$

Fig. 14: Modificador del ángulo de incidencia para captadores planos según el número de cubiertas.

La expresión del rendimiento resulta entonces

$$\eta \equiv \frac{\dot{Q}_u}{G_t \cdot A} = (\eta_0)_n \cdot K(\theta) - a_1 \frac{t_m - t_a}{G_t} - a_2 \frac{(t_m - t_a)^2}{G_t} \quad (12)$$

La corrección por ángulo de incidencia de la radiación directa sobre el colector plano puede calcularse a partir de la expresión simplificada sugerida por Souka y Safwat (1966)

$$K(\theta) = 1 - b_0 \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) \quad (13)$$

Su aplicación requiere determinar el valor de la constante b_0 . Para ello se suele partir del valor experimental de K para $\theta = 50^\circ$. Si no se dispone de datos puede tomarse $b_0 = 0,1$ para colectores planos de simple cubierta y $b_0 = 0,2$ para colectores de doble cubierta (ver Fig. 15).

Fig. 15: Modificador del ángulo de incidencia para captadores planos (Kalogirou, 2014).

En la norma ISO 9806 se exige, para caracterizar la eficiencia del colector, una tabla de valores de K para $\theta = 10^\circ, 20^\circ, \dots, 80^\circ$. En caso de disponer de la misma pueden ajustarse por mínimos cuadrados los coeficientes b_0, b_1 y b_2 del polinomio

$$K(\theta) = 1 - b_0 \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) - b_1 \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right)^2 - b_2 \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right)^3 \quad (14)$$

para describir la pérdida de rendimiento según el ángulo de incidencia.

Tesfamichael y Wackelggard (2000) mostraron que añadiendo el exponente n al término entre paréntesis proporcionaba una mejora en la aproximación con ángulos de incidencia elevados

$$K(\theta) = 1 - b \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right)^n \quad (15)$$

Discriminación de los diferentes tipos de radiación

Ya se ha comentado que, en general, los captadores de concentración solo son capaces de aprovechar la radiación directa, mientras que los captadores planos aprovechan también la difusa. Esto, junto con el efecto del ángulo de incidencia introducido en el apartado anterior, ha conducido a separar la irradiancia directa de la difusa, aplicando para cada una de ellas el modificador apropiado. El modelo resultante

$$\frac{\dot{Q}_u}{A} = \eta_{ob} \cdot [K_b(\theta) \cdot G_b + K_d \cdot G_d] - a_1(t_m - t_a) - a_2(t_m - t_a)^2 \quad (16)$$

nos informa que ya no cabe hablar de rendimiento con relación a la irradiancia global. Ahora η_{ob} se refiere al rendimiento del colector en unas condiciones de ensayo en que toda la radiación recibida es directa y perpendicular al área de captación. Normalmente en la operación de los colectores planos se obtendrán valores de K_d próximos a 1, mientras que en los de concentración tenderán a 0.

Descomposición del ángulo de incidencia

Para aquellos captadores en los que los efectos del ángulo de incidencia no son simétricos con la dirección de incidencia (por ejemplo, captadores tubulares de vacío y captadores CPC), es necesario medir los efectos del ángulo de incidencia en más de una dirección para caracterizar completamente el modificador del ángulo de incidencia.

En este caso para un tratamiento adecuado de las propiedades ópticas de los colectores conviene descomponer el ángulo de incidencia

$$\theta(n, h) = \cos^{-1}[\cos \theta_z(n, h) \cdot \cos \beta + \sin \theta_z(n, h) \cdot \sin \beta \cdot \cos(\gamma_s(n, h) - \gamma)] \quad (17)$$

en la forma que muestra la Fig. 16.

Fig. 16: Modificador del ángulo de incidencia para captadores planos.

Puede estimarse el modificador del ángulo de incidencia individual complejo considerándolo como el producto de los modificadores del ángulo de incidencia separados K_{θ_L} y K_{θ_T} , para los dos planos de simetría perpendiculares (longitudinal y transversal)

$$K_b(\theta_L, \theta_T) = K_b(\theta_L, 0) \cdot K_b(0, \theta_T) = K_{\theta_L} \cdot K_{\theta_T} \quad (18)$$

El plano longitudinal (índice L) discurre paralelo al eje óptico del captador, y el plano transversal (índice T) es perpendicular al eje óptico. Los ángulos θ_L y θ_T son las proyecciones del ángulo de incidencia θ sobre los planos longitudinal y transversal, respectivamente. La Fig. 16 muestra dichos ángulos, existiendo la siguiente relación entre θ , θ_L y θ_T : $\tan^2 \theta = \tan^2 \theta_L + \tan^2 \theta_T$.

Las ecuaciones generales empleadas para la descomposición por Perers et al. (2012) siguiendo las propuestas por Theunissen y Beckmann (1985) son las siguientes:

Si $\theta_z < 90^\circ$ y $\theta < 90^\circ$

$$\theta_{LsunNS}(n, h) = \beta(n, h) - \tan^{-1}[\tan \theta_z(n, h) \cdot \cos(\gamma_s(n, h) - \gamma(n, h))] \quad (19)$$

En caso contrario se asigna igual a 90° ($\cos 90^\circ = 0$).

Del mismo modo,

Si $\theta_z < 90^\circ$ y $\theta < 90^\circ$

$$\theta_{TsunEO}(n, h) = \tan^{-1}[\sin \theta_z(n, h) \cdot \sin(\gamma_s(n, h) - \gamma(n, h)) / \cos \theta(n, h)] \quad (20)$$

En caso contrario se asigna igual a 90° ($\cos 90^\circ = 0$).

Este es el caso general y funcionara también en los casos particulares que analizaremos a continuación. Además, debe tomarse el valor absoluto de los ángulos θ_L y θ_T calculados pues solo nos interesa el valor de su coseno y $\cos(x) = \cos(-x)$.

Las ecuaciones mostradas corresponden al caso en que los tubos se montan verticalmente en el plano del colector tal como muestra la Fig. 16. Si los tubos se montan horizontalmente en el plano del colector entonces se intercambian las fórmulas.

Las ecuaciones pueden aplicarse también bajo distintas circunstancias de seguimiento solar:

1. Posición fija del colector. Se toman constantes la inclinación β y el acimut γ del colector
2. Seguimiento solar con doble eje. Obviamente $\theta_L = \theta_T = \theta = 0^\circ$.
3. Eje horizontal NS con rotación del plano de captación con seguimiento solar EO para minimizar θ . La inclinación cambia $\beta(n, h) = \tan^{-1}[\tan \theta_z(n, h) \cdot |\cos(\gamma - \gamma_s(n, h))|]$ y el acimut es $\gamma(n, h) = -90^\circ$ cuando $\gamma_s(n, h) < 0^\circ$ y $\gamma(n, h) = 90^\circ$ cuando $\gamma_s(n, h) \geq 0^\circ$.
4. Eje horizontal EO con rotación del plano de captación con seguimiento solar NS para minimizar θ . La inclinación cambia $\beta(n, h) = \tan^{-1}[\tan \theta_z(n, h) \cdot |\cos \gamma_s(n, h)|]$ y el acimut es $\gamma(n, h) = 0^\circ$ cuando $|\gamma_s(n, h)| < 90^\circ$ y $\gamma(n, h) = 180^\circ$ cuando $|\gamma_s(n, h)| \geq 90^\circ$.

Norma ISO 9806:2017

La Norma ISO 9806:2017 propone un modelo estándar para describir el comportamiento térmico de los captadores de calentamiento de líquido. El modelo puede aplicarse a una gran variedad de colectores y añade hasta lo ahora comentado algunos términos de corrección extra. La radiación global G_t se descompone en sus componentes directa G_b y difusa G_d . También se tienen en cuenta los efectos de la velocidad del viento, la temperatura del cielo y la capacidad térmica efectiva. Los efectos del ángulo de incidencia se detallan para radiación directa y difusa, y para la radiación directa se consideran por separado cuando es necesario los ángulos longitudinal y transversal. La expresión general para la producción instantánea del captador es

$$\frac{\dot{Q}_u}{A_G} = \eta_{0b} \cdot [K_b(\theta_L, \theta_T) \cdot G_b + K_d \cdot G_d] - a_1 \cdot (t_m - t_a) - a_2 \cdot (t_m - t_a)^2 - a_3 \cdot u' \cdot (t_m - t_a) + a_4 \cdot (E_L - \sigma \cdot T_a^4) - a_5 \frac{dt_m}{d\theta} - a_6 \cdot u' \cdot G_t - a_7 \cdot u' \cdot (E_L - \sigma \cdot T_a^4) - a_8 \cdot (t_m - t_a)^4 \quad (21)$$

donde A_G es el área total del captador. Observar que la temperatura ambiente aparece como t_a (a expresar en °C o K según se desee, pero en las mismas unidades que t_m) y también como T_a (K). A continuación, se detallan el significado y las unidades de los coeficientes a_1 ... a_8 y de otros datos

- a_1 [W/(m²·K)] es el coeficiente de pérdidas de calor a $t_m - t_a = 0$
- a_2 [W/(m²·K²)] describe la dependencia de la temperatura del coeficiente de pérdidas de calor
- a_3 [J/(m³·K)] describe la dependencia de la velocidad del viento del coeficiente de pérdidas de calor
- a_4 [-] coeficiente de pérdidas de calor por la irradiancia de onda larga
- a_5 [J/(m²·K)] es la capacidad térmica efectiva
- a_6 [s/m] describe la dependencia de la velocidad del viento del coeficiente de perdidas cero
- a_7 [s/m] describe la dependencia de la velocidad del viento de las pérdidas de calor por irradiancia de onda larga
- a_8 [W/(m²·K⁴)] es el coeficiente de perdidas por radiación
- η_{0b} [-] eficiencia pico del colector (con $t_m = t_a$) y sometido a radiación directa normal
- $K_b(\theta_L, \theta_T)$ [-] es el modificador del ángulo de incidencia (IAM) para la radiación directa
- K_d [-] es el modificador del ángulo de incidencia (IAM) para la radiación difusa
- u' [m/s] velocidad reducida del aire $u' = u - 3$
- E_L [W/m²] Radiación de onda larga ($\lambda > 3 \mu\text{m}$)
- σ [W/(m²·K⁴)] Constante de Stefan-Boltzmann ($\sigma = 5,6697 \cdot 10^{-8}$ W/(m²·K⁴))

Como muestra la Fig. 17 el modelo completo de la Norma ISO 9806:2017 requiere 31 parámetros característicos para determinar las prestaciones en servicio del colector, pero en la mayor parte de los casos muchos de ellos no son requeridos. Por otro lado, el modelo admite ser utilizado con los parámetros característicos de otras versiones anteriores de la Norma ISO 9806 como la ISO 9806:2013 que todavía rige en España como UNE-EN ISO 9806 (AENOR, Junio 2014).

A_G	η_{0b}	K_d	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
m ²	--	--	W/m ² K	W/m ² K ²	J/m ³ K	--	J/m ² K	s/m	s/m	W/m ² K ⁴
θ	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$K_b(\theta_L, 0)$										
$K_b(0, \theta_T)$										

Fig. 17: Plantilla mostrando los 31 parámetros característicos del colector según la norma *ISO 9806:2017*.

Comentarios

- Para captadores planos K_b puede aproximarse por la ecuación planteada anteriormente

$$K_b(\theta) = 1 - b_0 \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right)$$

- Este modelo genérico cubre distintos tipos de captador y puede aplicarse en diversos problemas. Pueden consultarse detalles en UNE-EN ISO 9806 (AENOR, Junio 2014) y en *A guide to the standard EN 12975* (ESTIF, May 2012).
- La versión de la Norma ISO 9806:2017 es muy reciente por lo que los certificados de versiones anteriores todavía tienen validez. De hecho, como veremos a continuación al aportar datos técnicos para distintos tipos de colectores, la mayor parte de ellos corresponden a la versión anterior: ISO 9806:2013.
- *Solar Keymark* es una marca de calidad independiente de carácter voluntario para productos de energía solar térmica que garantiza al destinatario que un producto se ajusta a las normas europeas correspondientes y cumple otros requisitos adicionales. La certificación Solar Keymark se utiliza en toda Europa y es cada vez más conocida en todo el mundo. La certificación Solar Keymark se encuentra dentro del marco común europeo CEN/CENELEC. En la página web de Solar Keymark <http://www.solarkeymark.org> se pueden encontrar las últimas actualizaciones y noticias sobre la certificación Keymark, así como una lista actualizada de todas las entidades de certificación autorizadas y laboratorios de ensayo acreditados.
- A través de la página web www.solarkeymark.dk/CollectorCertificates podemos acceder a los datos certificados de numerosos colectores solares, imprescindibles para calcular su rendimiento. También se presentan resultados de sus prestaciones básicas.
- La página <http://www.sp.se/en/index/services/solar/ScenoCalc/Sidor/default.aspx> proporciona el programa *ScenoCalc* utilizado para evaluar las prestaciones de los colectores solares a partir de los datos certificados. Los resultados presentados en las hojas de certificación Solar Keymark han sido calculados con este programa, que también puede ser utilizado para obtener una visión más completa de las prestaciones del colector. En el apartado siguiente se muestran algunos ejemplos de aplicación del programa ScenoCalc.

7. EJEMPLOS DE CAPTADORES

A continuación, mostraremos ejemplos de distintos tipos de captadores haciendo hincapié en cómo interpretar los datos técnicos disponibles para calcular su producción en las condiciones de servicio.

En lo posible los ejemplos corresponden a colectores solares comercializados en la actualidad (2019) y de los que se disponen los datos técnicos para su caracterización óptica y térmica, según la Norma ISO 9806, en la base de datos Solar Keymark para colectores solares certificados. Promovida por la Federación Europea de la Industria de Energía Térmica Solar (ESTIF), Solar Keymark es una marca de certificación voluntaria de terceros para productos de energía solar térmica, para demostrar a los usuarios finales que un producto cumple con las normas europeas relevantes y otros requisitos adicionales.

Como hay pocos colectores de concentración con datos en la base de datos Solar Keymark se han seleccionado otros adicionales para completar tanto la representación de colectores de media y alta temperatura como el tipo de modelos matemáticos que describen sus prestaciones en servicio.

7.1 Colector solar plano (FPC) Arcon-Sunmark A/S HTHEATstore

Colector solar plano de grandes dimensiones empleado frecuentemente en los sistemas de calefacción solar de distrito.

Outer dimensions:

2,27x5,96x0,14 m

Gross area:

13,57 m²

Transparent area:

12,60 m²

Weight without liquid:

250 kg

Fluid content:

10,6 liter

Certificado Solar Keymark acorde a la Norma ISO 9806:2013

Page 1/2

Annex to Solar Keymark Certificate - Summary of EN ISO 9806:2013 Test Results		Licence Number	SP SC0843-14								
		Date issued	2016-07-14								
		Issued by	SP								
Licence holder	Arcon-Sunmark A/S		Country	Denmark							
Brand (optional)	HTHEATstore 35/10		Web	http://arcon-sunmark.com/							
Street, Number	Skørping Nord 3		E-mail	info@arcon-sunmark.com							
Postcode, City	DK-9520 Skørping		Tel	+45 9839 1477							
Collector Type			Flat plate collector, glazed								
Collector name	Gross area (A _G) m ²	Gross length mm	Gross width mm	Gross height mm	Power output per collector G _b = 850 W/m ² ; G _d = 150 W/m ² ; u = 3 m/s θ _m - θ _a						
					0 K	10 K	30 K	50 K	70 K	80 K	
HTHEATstore 35/10	13.57	5 973	2 272	145	10 003	9 711	9 052	8 296	7 442	6 978	
Power output per m ² gross area					737	716	667	611	548	514	
Performance parameters test method		Quasi dynamic									
Performance parameters (related to AG)		η _{0,b}	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	c ₆	K _d			
Units		-	W/(m ² K)	W/(m ² K ²)	J/(m ³ K)	-	s/m	-			
Test results		0.745	2.067	0.009	0.000	0.000	0.000	0.930			
Incidence angle modifier test method		Quasi dynamic - outdoor									
Bi-directional incidence angle modifiers		No									
Incidence angle modifier		Angle	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
Transversal		K _{θT, coll}	1.00	0.99	0.97	0.94	0.90	0.82	0.65	0.32	0.00
Longitudinal		K _{θL, coll}	1.00	0.99	0.97	0.94	0.90	0.82	0.65	0.32	0.00
Heat transfer medium for testing		Water									
Flow rate for testing (per gross area, A _G)		dm/dt	0.061	kg/(sm ²)							
Maximum temperature difference for thermal performance calculations		(θ _m -θ _a) _{max}	80	K							
Standard stagnation temperature (G = 1000 W/m ² ; θ _a = 30 °C)		θ _{stg}	240	°C							
Effective thermal capacity, incl. fluid (per gross area, A _G)		C/m ²	7.313	kJ/(Km ²)							
Maximum operating temperature		θ _{max, op}	110	°C							
Maximum operating pressure		p _{max, op}	1000	kPa							
Testing laboratory	SP Technical Research Institute of Sweden		http://www.sp.se/en								
Test report(s)	6P02267-C-Rev 1 4P04266-C-Rev 2		Dated	2016-07-06 2015-11-10							
Comments of testing laboratory		Datasheet version: 5.01, 2016-03-01									

Annex to Solar Keymark Certificate		Licence Number		SP SC0843-14									
Supplementary Information		Issued		2016-07-14									
Annual collector output in kWh/collector at mean fluid temperature ϑ_m , based on ISO 9806:2013 test results													
Standard Locations		Athens		Davos		Stockholm		Würzburg					
Collector name	ϑ_m	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C
HTHEATstore 35/10		16 049	13 040	10 100	13 119	10 381	7 854	9 489	7 228	5 288	10 273	7 834	5 665
Annual output per m ² gross area		1 183	961	744	967	765	579	699	533	390	757	577	417
Fixed or tracking collector	Fixed (slope = latitude - 15°; rounded to nearest 5°)												
Annual irradiation on collector plane		1765 kWh/m ²			1714 kWh/m ²			1166 kWh/m ²			1244 kWh/m ²		
Mean annual ambient air temperature		18.5°C			3.2°C			7.5°C			9.0°C		
Collector orientation or tracking mode		South, 25°			South, 30°			South, 45°			South, 35°		
The collector is operated at constant temperature ϑ_m (mean of in- and outlet temperatures). The calculation of the annual collector performance is performed with the official Solar Keymark spreadsheet tool Scenocalc Ver. 5.01 (March 2016). A detailed description of the calculations is available at www.solarkeymark.org/scenocalc													
Energy Labelling Information													
	Reference Area, A_{sol} (m ²)	Data required for CDR (EU) No 811/2013 - Reference Area A_{sol}											
HTHEATstore 35/10	13.57	Collector efficiency (η_{col})		64								%	
Remark: Collector efficiency (η_{col}) is defined in CDR (EU) No 811/2013 as collector efficiency of the solar collector at a temperature difference between the solar collector and the surrounding air of 40 K and a global solar irradiance of 1000 W/m ² , expressed in % and rounded to the nearest integer. Deviating from the regulation η_{col} is based on reference area (A_{sol}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806:2013.													
Data required for CDR (EU) No 812/2013 - Reference Area A_{sol}													
		Zero-loss efficiency (η_0)		0.737								--	
		First-order coefficient (a_1)		2.067								W/(m ² K)	
		Second-order coefficient (a_2)		0.009								W/(m ² K ²)	
		Incidence angle modifier IAM (50°)		0.90								--	
Remark: The data given in this section are related to collector reference area (A_{sol}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806. Consistent data sets for either aperture or gross area can be used in calculations like in the regulation 811 and 812 and simulation programs.													
Certification Body: SP Technical Research Institute of Sweden Box 857, 501 15 Borås, Sweden www.sp.se info@sp.se phone: +46(0) - 10 516 50 00													

Obtención de los coeficientes

$$\eta_0 = \eta_{0b} \cdot (0,85 + 0,15 \cdot K_d) = 0,745 \cdot (0,85 + 0,15 \cdot 0,93) = 0,737$$

$$b_0 = \frac{1 - K_b(50^\circ)}{\frac{1}{\cos 50^\circ} - 1} = \frac{1 - 0,90}{\frac{1}{0,6428} - 1} = \frac{0,10}{0,5557} = 0,180$$

$$a_1 = c_1 = 2,067 \quad a_2 = c_2 = 0,009$$

para la expresión simplificada de cálculo del rendimiento a partir de la irradiancia global

$$\eta \equiv \frac{\dot{Q}_u}{A_{sol} \cdot G_t} = \eta_0 \cdot \left[1 - b_0 \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) \right] - a_1 \frac{t_m - t_a}{G_t} - a_2 \frac{(t_m - t_a)^2}{G_t}$$

$$\eta = 0,737 \cdot \left[1 - 0,180 \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) \right] - 2,067 \frac{t_m - t_a}{G_t} - 0,009 \frac{(t_m - t_a)^2}{G_t}$$

Con $G_t = 1000 \text{ W/m}^2$, $t_m - t_a = 40 \text{ K}$ y $\theta = 0^\circ$

$$\eta_{col} = 0,737 - 0,0827 - 0,0144 = 0,6399 \approx 0,64$$

Siendo el área del colector $A_{sol} = 13,57 \text{ m}^2$

$$\dot{Q}_u = A_{sol} \cdot G_t \cdot \eta_{col} = 13,57 \cdot 1000 \cdot 0,6399 = 8683 \text{ W}$$

Programa ScenoCalc v5.01

1. Lanzamos el programa y nos aparece la siguiente pantalla

2. Ejecutamos directamente la opción A “SK Certificate Evaluation” que implica que disponemos de los datos del Certificado Sunmark para el colector. Introducimos los datos. El programa genera las dos páginas del certificado. La primera, en la hoja “Results EN ISO 9806, p1, QDT”, contiene como resultados los subrayados en rojo. La segunda, en la hoja “Results EN ISO 9806, p2, QDT”, la rellena por completo el propio programa.

CERTIFICATION BODY HEADER																								
field available for logo etc.																								
										Page 1/2														
Annex to Solar Keymark Certificate - Summary of EN ISO 9806:2013 Test Results					Licence Number		SP SC0843-14																	
					Date issued		2016-07-14																	
					Issued by		CB																	
Licence holder					Arcon-Sunmark A/S		Count																	
Brand (optional)					HTHEATstore 35/10		Web																	
Street, Number							E-mail																	
Postcode, City							Tel																	
Collector Type					Flat plate collector, glazed																			
					Power output per collector																			
					Gb = 850 W/m², Gd = 150 W/m², u = 3 m/s																			
					Δm - Δta																			
					0K		10K		30K		50K		70K		80K									
Collector name					m²		mm		mm		mm		W		W		W							
HTHEATstore 35/10					13.57		5.973		2.272		145		10.003		9.711		9.052		8.296		7.442		6.978	
Power output per m² gross area													737		716		667		611		548		514	
Performance parameters test method					Quasi dynamic																			
Performance parameters (related to units)					η0,b		c1		c2		c3		c4		c6		Kd							
Test results					0.745		2.067		0.009		0.000		0.000		0.000		0.930							
Incidence angle modifier test method					Quasi dynamic - outdoor																			
Bi-directional incidence angle					No																			
Incidence angle modifier					Angle		10°		20°		30°		40°		50°		60°		70°		80°		90°	
Transversal					K _{tr,ref}		1.00		0.99		0.97		0.94		0.90		0.82		0.95		0.32		0.00	
Longitudinal					K _{l,ref}		1.00		0.99		0.97		0.94		0.90		0.82		0.95		0.32		0.00	
Heat transfer medium for testing					Water-Glycol																			
Flow rate for testing (per gross area, A _g)					dm/dt																		0.061	
Maximum temperature difference for thermal performance calculation					ΔT _{max}																		80	
Standard stagnation temperature (G = 1000 W/m², θ _a = 30 °C)					θ _{st,ref}																		240	
Effective thermal capacity, incl. fluid (per gross area, A _g)					C _m																		7.313	
Maximum operating temperature					θ _{max,op}																		110	
Maximum operating pressure					P _{max,op}																		1000	
Testing					SP Technical Research Institute of Sweden																			
Test report(s)											Dated													
Comments of testing laboratory											Datasheet version: 5.01, 2016-03-01													

Page 2/2

Annex to Solar Keymark Certificate		Licence Number		SP SC0843-14									
Supplementary Information		Issued		2016-07-14									
Annual collector output in kWh/collector at mean fluid temperature θ_m , based on ISO 9806:2013 test results													
Collector name	Standard Locations		Athens		Davos		Stockholm		Würzburg				
	θ_m	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C			
HTHEATstore 35/10	16,166	13,146	10,188	13,193	10,442	7,887	9,579	7,308	5,338	10,361	7,913	5,715	
Annual output per m ² gross area		1,191	969	751	972	770	581	706	539	393	764	583	421
Fixed or tracking collector		Fixed (slope = latitude - 15°, rounded to nearest 5°)											
Annual irradiation on collector		1765 kWh/m ²			1714 kWh/m ²			1166 kWh/m ²			1244 kWh/m ²		
Mean annual ambient air		18.5°C			3.2°C			7.5°C			9.0°C		
Collector orientation or tracking		South, 25°			South, 30°			South, 45°			South, 35°		
The collector is operated at constant temperature θ_m (mean of in- and outlet temperatures). The calculation of the annual collector performance is performed with the official Solar Keymark spreadsheet tool ScenoCalc Ver. 5.01 (March 2016). A detailed description of the calculations is available at www.solarkeymark.org/scenocalc													
Additional Information													
Collector heat transfer medium										Water-Glycole			
Hybrid Thermal and Photo Voltaic collector										No			
The collector is deemed to be suitable for roof integration										No			
The collector was tested successfully according to EN ISO 9806:2013 under the following conditions:													
Climate class (A, B or C)										A		--	
Maximum tested positive load										1000		Pa	
Maximum tested negative load										300		Pa	
Hail resistance using steel ball (maximum drop height)										25		m	
Energy Labelling Information													
	Reference Area, A_{ref} (m ²)	Data required for CDR (EU) No 811/2013 - Reference Area A_{ref}											
HTHEATstore 35/10	13.57	Collector efficiency (η_{col})										64	%
Remark: Collector efficiency (η_{col}) is defined in CDR (EU) No 811/2013 as collector efficiency of the solar collector at a temperature difference between the solar collector and the surrounding air of 40 K and a global solar irradiance of 1000 W/m ² , expressed in % and rounded to the nearest integer. Deviating from the regulation η_{col} is based on reference area (A_{ref}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806:2013.													
Data required for CDR (EU) No 812/2013 - Reference Area A_{ref}													
Zero-loss efficiency (η_0)										0.737		--	
First-order coefficient (a_1)										2.07		W/(m ² K)	
Second-order coefficient (a_2)										0.009		W/(m ² K ²)	
Incidence angle modifier IAM										0.90		--	
Remark: The data given in this section are related to collector reference area (A_{ref}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806. Consistent data sets for either aperture or gross area can be used in calculations like in the regulation 811 and 812 and simulation programs.													

3. Además, el programa genera cuatro hojas con resultados más detallados para las cuatro ciudades estándar: Athens (Grecia), Davos (Suiza), Stockholm (Suecia) y Würzburg (Alemania). Se muestran a continuación los resultados correspondientes a Atenas.

Location: Athens
 Longitude: -23.73 (positive longitude = west of the prime meridian)
 Latitude: 38.00
 Time period for climate data: 1996-2005

Type of tracking: No tracking
 Tilt angle: 25°
 Azimuth angle: 0°

Results from the ScenoCalc evaluation

Ver. 5.01 (March 2016)

Identification label for the solar collector: Arcon-Sunmark A/S (HTHEATstore 35/10)

Date of evaluation: 13 March, 2019

Evaluation method: Quasi Dynamic Testing

Thermal yield per collector module (kWh/module)

	Total irradiance	Yield for three collector mean temperatures		
		25°C	50°C	75°C
January	1268	765	575	403
February	1325	806	607	422
March	1724	1078	824	582
April	2163	1408	1140	867
May	2531	1713	1411	1114
June	2669	1860	1558	1258
July	2833	2023	1704	1392
August	2809	2015	1710	1405
September	2401	1674	1415	1139
October	1870	1256	1014	771
November	1289	817	628	452
December	1069	633	454	296
Year	23950	16049	13040	10100

4. En el caso que deseemos calcular los resultados para otra ciudad el programa nos pide que carguemos datos horarios de las variables climáticas hora a hora a lo largo del año en la hoja Excel siguiente. Basta con pulsar el botón “Add new location” en la pantalla inicial.

TIME	t_a	G_{horis}	G_{bn}	W_{10}	E_L
[hour]	[°C]	[W/m ²]	[W/m ²]	[m/s]	[W/m ²]
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NB! The longitudes are defined negative for values to the east and positive to the west.

How to add a new location

1. If it is not automatically done, change the name of this sheet to the name of the new location. Start the sheet name with an underscore: "_", for example "_Paris".
2. Add data in the blue cells of this sheet.
3. Return to the Start sheet and start a new evaluation.
4. Select the new location in the pop-up window. The name of this sheet should be automatically added to the dropdown box of the pop-up window. If not, reopen the application.

Optional

5. Hide this sheet.
6. Delete this text box.

Con *Meteonorm* hemos generado los datos solicitados para Zaragoza y los hemos introducido.

5. A continuación, pulsamos el botón correspondiente a la opción de cálculo B “Basic Evaluation” y procedemos a introducir los datos solicitados

Evaluation of annual energy output

The Solar Keymark CEN Keymark Scheme INTELLIGENT ENERGY EUROPE SP

ScenoCalc (Solar Collector Energy Output Calculator)
Ver. 5.01 (March 2016)

Label, location & collector data | Evaluation method & parameters | IAM type | Type of tracking |

Simple, one direction (input value for 50°)
 User defined IAM constants

← East West →

θ_{iEW} -90° -80° -70° -60° -50° -40° -30° -20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

K_{bEW} 0 0.9 1 0.9 0

← South North →

θ_{iNS} -90° -80° -70° -60° -50° -40° -30° -20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

K_{bNS} 0 1 0

← Previous Next → Cancel Run

Evaluation of annual energy output

The Solar Keymark CEN Keymark Scheme INTELLIGENT ENERGY EUROPE SP

ScenoCalc (Solar Collector Energy Output Calculator)
Ver. 5.01 (March 2016)

Label, location & collector data | Evaluation method & parameters | IAM type | Type of tracking |

Choose type of tracking: No tracking

A. Vertical axis tracking, sets the collector azimuth angle = sun azimuth angle
 B. Two axis tracking, sets the collector azimuth angle = sun azimuth angle and sets the collector tilt = solar zenith angle
 C. Horizontal NS axis tracking, rotation of collector plane to minimize the incidence angle
 D. Horizontal EW axis tracking, rotation of collector plane to minimize the incidence angle

Tilt angle (β) 35 (degrees with respect to horizontal)

Collector azimuth angle (γ) 0 (south = 0°, east is negative)

No tracking

← Previous Next → Cancel Run

6. Presionando el botón “Run” generamos la hoja de resultados

7. Los resultados hora a hora se escriben en una hoja oculta. Para verlos haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier pestaña inferior izquierda y seleccione *Results (Hidden)*.

7.2 Colector plano de vacío TVP Solar MT- Power v4

El colector MT-Power es un panel solar térmico plano de alta gama y alto vacío, entre cubierta y absorbedor, diseñado como fuente de energía térmica para aplicaciones a gran escala, entre 80°C y 180°C, tales como: aire acondicionado, desalinización, y producción de calor para procesos.

TVP Solar MT-Power Specifications (v4 SK)

Physical Characteristics		
Dimensions	see diagram for details	
Unit Gross Area	1.96 m ²	21 sq. ft.
Aperture Area	1.84 m ²	20 sq. ft.
Weight	53 kg	117 lb
Fluid Volume	1.4 L	47 fl. oz.
Heat Absorber-Pipe	Al sheet + Cu pipe	
Absorber Coating	Alanod Mirotherm	
Back-plate	AISI 441 stainless steel	
Glass Coating	Single-sided anti-reflective (interior face)	
Connecting Ports	SMS PN16	
Operating Conditions		
Stagnation Temperature	302 °C	576 °F
Max. Operating Pressure	16 bar	232 psi
Pressure Drop H ₂ O @ 260 l/h ; 50°C	1.4 kPa	138 mm H ₂ O

MT-Power v4 Solar Keymark-Certified Thermal Performance

Application	Machinery	T _m (°C)	Peak Power
Air Conditioning / Cooling	Double-Effect Absorption Chiller	175	1.1 kW
	Single-Effect Absorption Chiller	90	1.3 kW
Desalination	MED/TVC	150	1.2 kW
	MED, and MSF	80	1.4 kW
Industrial Process Heat	HTF Heater	160	1.1 kW
	Steam Boiler Feedwater	130	1.2 kW
	Dryers / Ovens	110	1.3 kW
	Tank Temperature Control	90	1.3 kW
	District Heating	80	1.4 kW

MT-Power Performance Curve

Annex to Solar Keymark Certificate - Summary of EN ISO 9806:2013 Test Results					Licence Number		011-7S1890F							
					Date issued		2017-06-14							
					Issued by		DIN CERTCO							
Licence holder		TVP Solar SA			Country		Switzerland							
Brand (optional)		-			Web		www.tvpsolar.com							
Street, Number		36, Place du Bourg de Four			E-mail		info@tvpsolar.com							
Postcode, City		1204 Geneva			Tel		+41 22 5349087							
Collector Type					Flat plate collector, glazed									
Collector name					Power output per collector G _b = 850 W/m ² ; G _d = 150 W/m ² ; u = 3 m/s θ _m - θ _a									
					0 K	10 K	30 K	50 K	70 K	185 K				
					m ²	mm	mm	mm	W	W	W	W	W	W
MT- Power v4					1.96	975	2 015	51	1 435	1 424	1 395	1 356	1 308	850
Power output per m ² gross area					732	727	712	692	668	434				
Performance parameters test method					Quasi dynamic									
Performance parameters (related to AG)					η _{0,b}	c1	c2	c3	c4	c6	Kd			
Units					-	W/(m ² K)	W/(m ² K ²)	J/(m ³ K)	-	s/m	-			
Test results					0.737	0.504	0.006	0.000	0.000	0.000	0.957			
Incidence angle modifier test method					Quasi dynamic - outdoor									
Bi-directional incidence angle modifiers					No									
Incidence angle modifier					Angle	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
Transversal					K _{θT, coll}	1.00	1.00	0.99	0.98	0.95	0.88	0.72	0.36	0.00
Longitudinal					K _{θL, coll}	1.00	1.00	0.99	0.98	0.95	0.88	0.72	0.36	0.00
Heat transfer medium for testing					Water									
Flow rate for testing (per gross area, A _G)					dm/dt	0.020	kg/(s m ²)							
Maximum temperature difference for thermal performance calculations					(θ _m -θ _a) _{max}	185	K							
Standard stagnation temperature (G = 1000 W/m ² ; θ _s = 30 °C)					θ _{stg}	302	°C							
Effective thermal capacity, incl. fluid (per gross area, A _G)					C/m ²	15.32	kJ/(K m ²)							
Maximum operating temperature					θ _{max, op}	200	°C							
Maximum operating pressure					P _{max, op}	160	kPa							
Testing laboratory					TZS, ITW University Stuttgart			www.itw.uni-stuttgart.de						
Test report(s)					16COL1343 16COL1343Q			Dated		24.05.2017 24.05.2017				
Comments of testing laboratory					none									
					Forschungs- und Testzentrum für Solaranlagen® Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 6, 70569 Stuttgart (Vaihingen)									
DIN CERTCO • Alboinstraße 56 • 12103 Berlin, Germany Tel: +49 30 7562-1131 • Fax: +49 30 7562-1141 • E-Mail: info@dincertco.de • www.dincertco.de														

7.3 Colector de tubos de vacío (ETC) Viessmann Vitosol 300

Este colector funciona según el principio "heat pipe", en función del cual el fluido térmico no circula directamente por los tubos. En lugar de ello, la irradiancia solar vaporiza el fluido caloportador en cada uno de los tubos de calor y transfiere el calor mediante condensación a través del intercambiador de calor de doble tubo *Duotec* al fluido térmico. Gracias a la orientación individual del absorbedor, con una variabilidad de +/- 25 grados, el colector de tubos de vacío Vitosol 300-TM ofrece un rendimiento superior a la media en instalaciones solares que reúnen condiciones poco favorables.

Datos técnicos

Modelo SP3C		1,25 m ² HW	1,51 m ²	3,03 m ²
Número de total:		10	12	24
Superficie bruta	m ²	1,98	2,36	4,61
Superficie de absorción	m ²	1,25	1,51	3,03
Superficie de apertura	m ²	1,33	1,60	3,19
Dimensiones				
Anchura a	mm	885	1052	2060
Altura b	mm	2244	2244	2244
Profundidad c	mm	150	150	150
Los siguientes valores hacen referencia a la superficie de apertura:				
- Rendimiento óptico	%	75,0	75,2	74,0
- Coeficiente de pérdida de calor k ₁	W/(m ² · K)	1,432	1,906	1,668
- Coeficiente de pérdida de calor k ₂	W/(m ² · K ²)	0,025	0,006	0,007
Los siguientes valores hacen referencia a la superficie total:				
- Rendimiento óptico	%	50,4	51,0	51,4
- Coeficiente de pérdida de calor k ₁	W/(m ² · K)	0,962	1,292	1,158
- Coeficiente de pérdida de calor k ₂	W/(m ² · K ²)	0,017	0,004	0,005
Capacidad térmica	kJ/(m ² · K)	4,20	3,98	6,34
Peso	kg	33	39	79
Volumen de líquido (medio portador de calor)	Litros	0,75	0,87	1,55
Presión de servicio admisible	bar/MPa	6/0,6	6/0,6	6/0,6
Durante la instalación de una válvula de seguridad de 8 bar (accesorio)	bar/MPa	8/0,8	8/0,8	8/0,8
Temperatura máx. de inactividad	°C	155	155	155
Capacidad de producción de vapor	W/m ²	0	0	0
Conexión	Ø mm	22	22	22

Datos técnicos para determinar la clase de eficiencia energética (etiqueta ErP)

Modelo SP3C		1,25 m ² HW	1,51 m ²	3,03 m ²
Superficie total:	m ²	1,33	2,36	4,61
Los siguientes valores hacen referencia a la superficie de apertura:				
- Rendimiento del colector η _{col} , con una diferencia de temperatura de 40 K	%	43	45	46
Rendimiento óptico	%	49,9	50,4	51,3
- Coeficiente de pérdida de calor k ₁	W/(m ² · K)	0,96	1,29	1,16
- Coeficiente de pérdida de calor k ₂	W/(m ² · K ²)	0,017	0,004	0,005
Factor de corrección de ángulo IAM		1,02	1,02	1,03

Superficie total del captador		1,98 m ²	2,36 m ²	4,61 m ²		
Vitosol 300-TM, modelo SP3C	SK06740	1.096,-	SK06738	1.324,-	SK06739	Ref. Eur
				2.653,-		

Annex to Solar Keymark Certificate		Licence Number		011-7S 2748 R									
Supplementary Information		Issued		2017-07-11									
Annual collector output in kWh/collector at mean fluid temperature ϑ_m, based on EN ISO 9806:2013 test results													
Standard Locations	Athens		Davos		Stockholm	Würzburg							
Collector name	ϑ_m	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C
Vitosol 300-TM SP3C 3.03 m ²		4 078	3 485	2 877	3 421	2 855	2 310	2 469	2 000	1 562	2 666	2 162	1 689
Annual output per m ² gross area		885	756	624	742	619	501	536	434	339	578	469	366
Fixed or tracking collector	Fixed (slope = latitude - 15°; rounded to nearest 5°)												
Annual irradiation on collector plane	1765 kWh/m ²			1714 kWh/m ²			1166 kWh/m ²			1244 kWh/m ²			
Mean annual ambient air temperature	18.5°C			3.2°C			7.5°C			9.0°C			
Collector orientation or tracking mode	South, 25°			South, 30°			South, 45°			South, 35°			
The collector is operated at constant temperature ϑ_m (mean of in- and outlet temperatures). The calculation of the annual collector performance is performed with the official Solar Keymark spreadsheet tool Scenocalc Ver. 5.01 (March 2016). A detailed description of the calculations is available at www.solarkeymark.org/scenocalc													
Additional Information													
Collector heat transfer medium	Water-Glycole												
Hybrid Thermal and Photo Voltaic collector	No												
The collector is deemed to be suitable for roof integration	No												
The collector was tested successfully according to EN ISO 9806:2013 under the following conditions:													
Climate class (A, B or C)	A			--									
Maximum tested positive load	5600			Pa									
Maximum tested negative load	1400			Pa									
Hail resistance using ice balls (diameter)	35			mm									
Energy Labelling Information													
	Reference Area, A_{sol} (m ²)	Data required for CDR (EU) No 811/2013 - Reference Area A_{sol}											
Vitosol 300-TM SP3C 3.03 m ²	4.61	Collector efficiency (η_{col})		46								%	
Remark: Collector efficiency (η_{col}) is defined in CDR (EU) No 811/2013 as collector efficiency of the solar collector at a temperature difference between the solar collector and the surrounding air of 40 K and a global solar irradiance of 1000 W/m ² , expressed in % and rounded to the nearest integer. Deviating from the regulation η_{col} is based on reference area (A_{sol}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806:2013.													
Data required for CDR (EU) No 812/2013 - Reference Area A_{sol}													
		Zero-loss efficiency (η_0)		0.513								--	
		First-order coefficient (a_1)		1.16								W/(m ² K)	
		Second-order coefficient (a_2)		0.005								W/(m ² K ²)	
		Incidence angle modifier IAM (50°)		1.03								--	
Remark: The data given in this section are related to collector reference area (A_{sol}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806. Consistent data sets for either aperture or gross area can be used in calculations like in the regulation 811 and 812 and simulation programs.													
DIN CERTCO • Alboinstraße 56 • 12103 Berlin, Germany													
Tel: +49 30 7562-1131 • Fax: +49 30 7562-1141 • E-Mail: info@dincertco.de • www.dincertco.de													

7.4 Colector cilindro parabólico compuesto (CPC) Solarbayer Nero

El colector de tubos al vacío CPC Nero destaca entre la multitud de colectores de tubos debido a sus excelentes propiedades ópticas. Los tubos absorbentes de 58 mm de espesor garantizan un alto rendimiento térmico y la sustitución de los tubos individuales es realmente simple. El colector de tubos logra el máximo rendimiento solar, especialmente en condiciones extremas, como resultado de su ingenioso diseño. Un reflector de CPC especial detrás de los tubos con un punto de enfoque ubicado de manera óptima dirige la radiación solar a los tubos absorbentes, aprovechándose así la superficie total del colector para la captar la radiación solar.

1. **aluminium casing**
noble design in black
2. **vacuum tube pipes with absorber**
58mm thick vacuum tube pipes with high selective coating AL-N/AL absorber and double-shell safety glass
3. **U-pipes**
copper U-pipes inside the tubes
4. **CPC reflector**
Highly polished CPC reflector for perfect focal point
5. **copper collector pipes**
every U-pipe is connected to the Tichelmann principle for a regular flow
6. **thermal insulation**
compressed rock wool insulation
7. **additional return flow pipe integrated**
allows a connection on one side of a collector row

Product	Vacuum tube collector CPC Nero	Order n°	Price € (RRP)*
CPC 12 Nero	Solarbayer vacuum tube collector CPC 12 Nero	400101201	1.040,00
CPC 18 Nero	Solarbayer vacuum tube collector CPC 18 Nero	400101801	1.430,00

Product	Vacuum tube collector CPC Nero – solar sets	Roof type*	Order n°	Price € (RRP)*
CPC Nero Solarpaket 2	2 collectors; gross collector surface 6,52 m² (aperture surface 5,66 m ²) 2 pcs. vacuum tube collector CPC 18 Nero 2 pcs. mounting kit on-roof* 1 pc. installation kit 1 pc. intermediate tank 18 L and cap valve 1 pc. expansion vessel 35 L	tiled roof	410102001	4.150,00
		plain tile roof	410102101	
		hanger bolts	410102201	
CPC Nero Solarpaket 6	6 collectors; gross collector surface 19,56 m² (aperture surface 16,98 m ²) 6 pcs. vacuum tube collector CPC 18 Nero 6 pcs. mounting kit on-roof* 2 pcs. installation kit 1 pc. intermediate tank 18 L and cap valve 1 pc. expansion vessel 80 L	tiled roof	410106001	10.930,00
		plain tile roof	410106101	
		hanger bolts	410106201	
CPC Nero Solarpaket 12	12 collectors; gross collector surface 39,12 m² (aperture surface 33,96 m ²) 12 pcs. vacuum tube collector CPC 18 Nero 12 pcs. mounting kit on-roof* 3 pcs. installation kit 2 pcs. intermediate tank 18 L and cap valve 2 pcs. expansion vessel 60 L	tiled roof	410112001	20.600,00
		plain tile roof	410112101	
		hanger bolts	410112201	

*all prices in Euro, gross prices incl. German VAT

Annex to Solar Keymark Certificate - Summary of EN ISO 9806:2013 Test Results					Licence Number		011-7S2704 R							
					Date issued		2016-10-04							
					Issued by		DIN CERTCO							
Licence holder		Solarbayer GmbH			Country		Deutschland							
Brand (optional)					Web		www.solarbayer.de							
Street, Number		Am Dörrenhof 22			E-mail		info@solarbayer.de							
Postcode, City		85131 Pollenfeld/Preith			Tel		+49 8421 935980 / 8421 935 9829							
Collector Type					Evacuated tubular collector									
					Power output per collector G _b = 850 W/m ² ; G _d = 150 W/m ² ; u = 3 m/s θ _m - θ _a									
					0 K	10 K	30 K	50 K	70 K	118 K				
Collector name					m ²	mm	mm	mm	mm	mm				
					W	W	W	W	W	W				
Solarbayer CPC 8 NERO					1.47	1 625	905	116	919	905	873	837	795	677
Solarbayer CPC 10 NERO					1.82	1 625	1 122	116	1 138	1 121	1 081	1 036	985	838
Solarbayer CPC 12 NERO					2.18	1 625	1 342	116	1 363	1 342	1 295	1 241	1 180	1 004
Solarbayer CPC 14 NERO					2.54	1 625	1 562	116	1 589	1 564	1 509	1 446	1 374	1 170
Solarbayer CPC 16 NERO					2.90	1 625	1 782	116	1 814	1 786	1 723	1 651	1 569	1 336
Solarbayer CPC 18 NERO					3.26	1 625	2 002	116	2 039	2 007	1 937	1 856	1 764	1 502
Solarbayer CPC 20 NERO					3.62	1 625	2 226	116	2 264	2 229	2 151	2 060	1 959	1 667
Power output per m ² gross area					625	616	594	569	541	461				
Performance parameters test method		Quasi dynamic												
Performance parameters (related to AG)		η _{0,b}	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	c ₆	K _d						
Units		-	W/(m ² K)	W/(m ² K ²)	J/(m ³ K)	-	s/m	-						
Test results		0.623	0.925	0.004	0.000	0.000	0.000	1.026						
Incidence angle modifier test method		Quasi dynamic - outdoor												
Bi-directional incidence angle modifiers		Yes												
Incidence angle modifier		Angle	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°			
Transversal		K _{θT, coll}	1.02	0.99	1.00	1.01	1.09	1.10	1.29	0.65	0.00			
Longitudinal		K _{θL, coll}	1.00	0.99	0.97	0.95	0.89	0.80	0.64	0.32	0.00			
Heat transfer medium for testing		Water												
Flow rate for testing (per gross area, A _G)		dm/dt	0.017	kg/(sm ²)										
Maximum temperature difference for thermal performance calculations		(θ _m -θ _a) _{max}	118	K										
Standard stagnation temperature (G = 1000 W/m ² ; θ _a = 30 °C)		θ _{stg}	259	°C										
Effective thermal capacity, incl. fluid (per gross area, A _G)		C/m ²	34.75	kJ/(Km ²)										
Maximum operating temperature		θ _{max, op}	n.b	°C										
Maximum operating pressure		P _{max, op}	600	kPa										
Testing laboratory		TZS, ITW University Stuttgart					www.itw.uni-stuttgart.de							
Test report(s)		10COL945/2OEM04 10COL944/2OEM03 10COL945Q/2OEM04					Dated		29.09.2016 29.09.2016 29.09.2016					
Comments of testing laboratory		documented performance parameters are taken from 10COL945/2OEM04 (Solarbayer CPC 20 Nero))					Datasheet version: 5.01, 2016-03-01							
					Forschungs- und Testzentrum für Solaranlagen Institut für Thermodynamik und Wärmelehre Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 6, 70569 Stuttgart (Vollingen)									
DIN CERTCO • Alboinstraße 56 • 12103 Berlin, Germany Tel: +49 30 7562-1131 • Fax: +49 30 7562-1141 • E-Mail: info@dincertco.de • www.dincertco.de														

Annex to Solar Keymark Certificate Supplementary Information		Licence Number		011-7S2704 R									
		Issued		2016-10-04									
Annual collector output in kWh/collector at mean fluid temperature $\bar{\theta}_m$, based on ISO 9806:2013 test results													
Standard Locations		Athens		Davos		Stockholm		Würzburg					
Collector name	$\bar{\theta}_m$	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C
Solarbayer CPC 8 NERO		1 620	1 463	1 294	1 395	1 238	1 077	1 011	879	750	1 088	947	809
Solarbayer CPC 10 NERO		2 005	1 812	1 602	1 727	1 532	1 333	1 252	1 088	929	1 347	1 173	1 002
Solarbayer CPC 12 NERO		2 402	2 170	1 919	2 069	1 835	1 597	1 500	1 303	1 112	1 614	1 405	1 200
Solarbayer CPC 14 NERO		2 798	2 528	2 236	2 410	2 138	1 860	1 747	1 518	1 296	1 880	1 637	1 398
Solarbayer CPC 16 NERO		3 195	2 887	2 553	2 752	2 441	2 124	1 995	1 733	1 480	2 147	1 869	1 596
Solarbayer CPC 18 NERO		3 592	3 245	2 870	3 094	2 744	2 388	2 243	1 949	1 663	2 413	2 101	1 794
Solarbayer CPC 20 NERO		3 988	3 603	3 187	3 435	3 047	2 651	2 490	2 164	1 847	2 679	2 333	1 993
Annual output per m ² gross area		1 102	995	880	949	842	732	688	598	510	740	644	550
Fixed or tracking collector	Fixed (slope = latitude - 15°; rounded to nearest 5°)												
Annual irradiation on collector plane	1765 kWh/m ²			1714 kWh/m ²			1166 kWh/m ²			1244 kWh/m ²			
Mean annual ambient air temperature	18.5°C			3.2°C			7.5°C			9.0°C			
Collector orientation or tracking mode	South, 25°			South, 30°			South, 45°			South, 35°			
The collector is operated at constant temperature $\bar{\theta}_m$ (mean of in- and outlet temperatures). The calculation of the annual collector performance is performed with the official Solar Keymark spreadsheet tool Scenocalc Ver. 5.01 (March 2016). A detailed description of the calculations is available at www.solarkeymark.org/scenocalc													
Additional Information													
Collector heat transfer medium	Water-Glycole												
Hybrid Thermal and Photo Voltaic collector	No												
The collector is deemed to be suitable for roof integration	No												
The collector was tested successfully according to EN ISO 9806:2013 under the following conditions:													
Climate class (A, B or C)	B			--			B			--			
Maximum tested positive load	2000			Pa			2000			Pa			
Maximum tested negative load	n.a.			Pa			n.a.			Pa			
Hail resistance using steel ball (maximum drop height)	n.a.			m			n.a.			m			
Energy Labelling Information													
	Reference Area, A_{sol} (m ²)	Data required for CDR (EU) No 811/2013 - Reference Area A_{sol}											
Solarbayer CPC 8 NERO	1.47	Collector efficiency (η_{col})		58		%							
Solarbayer CPC 10 NERO	1.82	Remark: Collector efficiency (η_{col}) is defined in CDR (EU) No 811/2013 as collector efficiency of the solar collector at a temperature difference between the solar collector and the surrounding air of 40 K and a global solar irradiance of 1000 W/m ² , expressed in % and rounded to the nearest integer. Deviating from the regulation η_{col} is based on reference area (A_{sol}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806:2013.											
Solarbayer CPC 12 NERO	2.18												
Solarbayer CPC 14 NERO	2.54												
Solarbayer CPC 16 NERO	2.90												
Solarbayer CPC 18 NERO	3.26												
Solarbayer CPC 20 NERO	3.62												
		Data required for CDR (EU) No 812/2013 - Reference Area A_{sol}											
		Zero-loss efficiency (η_0)		0.625		--							
		First-order coefficient (a_1)		0.93		W/(m ² K)							
		Second-order coefficient (a_2)		0.004		W/(m ² K ²)							
		Incidence angle modifier IAM (50°)		0.96		--							
Remark: The data given in this section are related to collector reference area (A_{sol}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806. Consistent data sets for either aperture or gross area can be used in calculations like in the regulation 811 and 812 and simulation programs.													
DIN CERTCO • Alboinstraße 56 • 12103 Berlin, Germany													
Tel: +49 30 7562-1131 • Fax: +49 30 7562-1141 • E-Mail: info@dincertco.de • www.dincertco.de													

7.5 Colector cilindro parabólico (PTC) Absolicon T160

El colector cilindro parabólico Absolicon T160 es un colector solar eficiente a altas temperaturas. El colector es capaz de abastecer de calor a procesos industriales con temperaturas de hasta 160°C. También es apto para calefacción urbana y refrigeración solar. La tecnología de concentración solar de Absolicon se basa en más de 20 años de investigación en Suecia. El colector solar Absolicon T160 ha sido probado por SP en Suecia, DTU en Dinamarca y SPF en Suiza. El T160 es el único concentrador solar en el mundo que cuenta con la certificación Solar Keymark. Información detallada sobre las prestaciones de este colector puede verse en Ahlgren et al. (2018).

Obsérvese en las dos páginas siguientes como en este caso la certificación del colector corresponde a la versión más reciente de la Norma ISO 9806:2017. Correspondiendo a esta versión se ha actualizado también el programa ScenoCalc a la versión 6.0.

Annex to Solar Keymark Certificate Supplementary Information		Licence Number		011-7S2902 C									
		Issued		2019-02-07									
Annual collector output in kWh/collector at mean fluid temperature $\bar{\theta}_m$													
Standard Locations		Athens		Davos		Stockholm		Würzburg					
Collector name	$\bar{\theta}_m$	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C			
T160		5'112	4'723	4'372	4'622	4'291	4'003	3'317	3'006	2'735	3'247	2'940	2'680
Annual output per m ² gross area		846	782	724	765	710	663	549	498	453	538	487	444
Fixed or tracking collector		EW-axis tracking											
Annual irradiation on collector plane		1955 kWh/m ²			1891 kWh/m ²			1268 kWh/m ²			1318 kWh/m ²		
Mean annual ambient air temperature		18.5°C			3.2°C			7.5°C			9.0°C		
Collector orientation or tracking mode		Tracking			Tracking			Tracking			Tracking		
The collector is operated at constant temperature $\bar{\theta}_m$ (mean of in- and outlet temperatures). The calculation of the annual collector performance is performed with the official Solar Keymark spreadsheet tool Scenocalc Ver. 6.0 (October 2018). A detailed description of the calculations is available at www.solarkeymark.org/scenocalc													
Additional Information													
Collector heat transfer medium										Water-Glycole			
The collector is deemed to be suitable for roof integration										No			
The collector was tested successfully under the following conditions:													
Climate class (A+, A, B or C)										A+		--	
G (W/m ²) >		1100		$\bar{\theta}_a$ (°C) >		40		H_x (MJ/m ²) >		1000		700	
Maximum tested positive load										1000		Pa	
Maximum tested negative load										1000		Pa	
Hail resistance using steel ball (maximum drop height)										25		m	
Additional collector attribute(s)													
<input checked="" type="checkbox"/> Using external power source(s) for normal operation				<input checked="" type="checkbox"/> Active or passive measure(s) for self-protection									
<input type="checkbox"/> Co-generating thermal and electrical power				<input type="checkbox"/> Wind and/or infrared sensitive collector(s) (WISC)									
<input type="checkbox"/> Façade collector(s)													
Energy Labelling Information													
		Reference Area, A_{sol} (m ²)		Hydraulic Designation Code									
T160		6.04		1-H-LRS-AC:22.4,5455									
Data required for CDR (EU) No 811/2013 - Reference Area A_{sol}						Data required for CDR (EU) No 812/2013 - Reference Area A_{sol}							
Collector efficiency (η_{col})		58%				Zero-loss efficiency (η_0)		0.60		--			
Remark: Collector efficiency (η_{col}) is defined in CDR (EU) No 811/2013 as collector efficiency of the solar collector at a temperature difference between the solar collector and the surrounding air of 40 K and a global solar irradiance of 1000 W/m ² , expressed in % and rounded to the nearest integer. Deviating from the regulation η_{col} is based on reference area (A_{sol}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806:2017.		First-order coefficient (a_1)		0.73		W/(m ² K)							
		Second-order coefficient (a_2)		0.000		W/(m ² K ²)							
		Incidence angle modifier IAM (50°)		0.83		--							
						Remark: The data given in this section are related to collector reference area (A_{sol}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806. Consistent data sets for either aperture or gross area can be used in calculations like in the regulation 811 and 812 and simulation programs.							
DIN CERTCO • Alboinstraße 56 • 12103 Berlin, Germany													
Tel: +49 30 7562-1131 • Fax: +49 30 7562-1141 • E-Mail: info@dincertco.de • www.dincertco.de													

Programa ScenoCalc v6.0

1. Lanzamos el programa y nos aparece la siguiente pantalla

2. Ejecutamos directamente la opción A “SK Certificate Evaluation” que implica que disponemos de los datos del Certificado Sunmark para el colector. Introducimos los datos. El programa genera las dos páginas del certificado. La primera, en la hoja “Results EN ISO 9806, p1, QDT”, contiene como resultados los subrayados en rojo. La segunda, en la hoja “Results EN ISO 9806, p2, QDT”, la rellena por completo el propio programa.

En este caso, y por razones ignoradas por este autor, los resultados de la página 2 no coinciden con los del certificado Solar Keymark.

Page 1/2															
Annex to Solar Keymark Certificate						Licence Number	011-752902 C								
						Date issued	2019-02-07								
						Issued by	DIN CERTCO								
Licence holder		Absolcon Solar Collector AB				Country									
Brand (optional)		T160				Web									
Street, Number						E-mail									
Postcode, City						Tel									
Collector Type						Flat plate collector									
Collector name						Power output per collector G _b = 850 W/m ² , G _d = 150 W/m ² & u = 1.3 m/s θ _m - θ _a									
		G _{gross} height	G _{gross} area (A _g)	G _{gross} length	G _{gross} width	Aperture area (A _a)	0 K	10 K	30 K	50 K	70 K	180 K			
		mm	m ²	mm	mm	m ²	W	W	W	W	W	W			
T160		347	6.04	1,095	5,514	5.51	3,654	3,610	3,522	3,434	3,346	2,861			
Power output per m ² gross area						605	598	583	568	554	474				
Performance parameters test method						Quasi dynamic									
Performance parameters (related to A _g)						n0, b	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	Kd
Units						-	W/(m ² K)	W/(m ² K)	J/(m ² K)	-	J/(m ² K)	s/m	W/(m ² K)	W/(m ² K)	-
Test results						0.697	0.73	0.000	0.000	0.00	0	0.000	0.00	0.0E+00	0.12
Incidence angle modifier test method						Quasi dynamic - outdoor									
Incidence angle modifier						Angle	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
Transversal						K _{BT,cell}	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Longitudinal						K _{BL,cell}	0.99	0.99	0.98	0.96	0.91	0.77	0.53	0.18	0.00
Heat transfer medium for testing						Water-Glycol									
Flow rate for testing (per gross area, A _g)						dm/dt	0.023		kg/(sm ²)						
Maximum temperature difference during thermal performance test						(θ _m -θ _a) _{max}	150		K						
Standard stagnation temperature (G = 1000 W/m ² ; θ _a = 30 °C)						θ _{STK}	180		°C						
Maximum operating temperature						θ _{max,op}	180		°C						
Maximum operating pressure						P _{max,op}	1000		kPa						
Testing laboratory						SPF Testing									
Test report(s)						C1730ISO			Dated		04-02-19				
Comments of testing laboratory						Datasheet version: 6.0, 2018-10-30									

Annex to Solar Keymark Certificate		Licence Number											
Supplementary Information		Issued											
		011-7S2902 C											
		2019-02-07											
Annual collector output in kWh/collector at mean fluid temperature ϑ_m													
Collector name	ϑ_m	Athens			Davos			Stockholm			Würzburg		
		25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C	25°C	50°C	75°C
T160		4,548	4,164	3,834	4,122	3,809	3,536	2,895	2,625	2,395	2,891	2,609	2,376
Annual output per m ² gross area													
Fixed or tracking collector													
EW-axis tracking													
Annual irradiation on collector													
Mean annual ambient air													
Collector orientation or tracking													
The collector is operated at constant temperature ϑ_m (mean of in- and outlet temperatures). The calculation of the annual collector performance is performed with the official Solar Keymark spreadsheet tool Scenocalc Ver. 6.0 (October 2018). A detailed description of the calculations is available at www.solarkeymark.org/scenocalc													
Additional Information													
Collector heat transfer medium										Water-Glycole			
The collector is deemed to be suitable for roof integration										No			
The collector was tested successfully under the following conditions:													
Climate class (A+, A, B or C)										A+		--	
G (W/m ²) >		1100			ϑ_a (°C) >		40		H _s (MJ/m ²) >		700		
Maximum tested positive load										1000		Pa	
Maximum tested negative load										300		Pa	
Hail resistance using steel ball (maximum drop height)										25		m	
Additional collector attribute(s)													
<input type="checkbox"/> Using external power source(s) for normal operation													
<input type="checkbox"/> Co-generating thermal and electrical power													
<input type="checkbox"/> Façade collector(s)													
<input type="checkbox"/> Active or passive measure(s) for self-protection													
<input type="checkbox"/> Wind and/or infrared sensitive collector(s) (WISC)													
Energy Labelling Information													
Reference Area, A _{ref} (m ²)													
Hydraulic Designation Code													
{F}-[O]-{CL}-[A-Ø,L]-{C-Ø,L}-[D]													
{F}-[O]-{CL}-[A-Ø,L]-{C-Ø,L}-[D]													
Data required for CDR (EU) No 811/2013 - Reference Area A _{ref}													
Data required for CDR (EU) No 812/2013 - Reference Area A _{ref}													
Collector efficiency (η_{col})													
Zero-loss efficiency (η_0)													
First-order coefficient (a_1)													
Second-order coefficient (a_2)													
Incidence angle modifier IAM													
Remark: Collector efficiency (η_{col}) is defined in CDR (EU) No 811/2013 as collector efficiency of the solar collector at a temperature difference between the solar collector and the surrounding air of 40 K and a global solar irradiance of 1000 W/m ² , expressed in % and rounded to the nearest integer. Deviating from the regulation η_{col} is based on reference area (A _{ref}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806:2017.													
Remark: The data given in this section are related to collector reference area (A _{ref}) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806. Consistent data sets for either aperture or gross area can be used in calculations like in the regulation 811 and 812 and simulation programs.													

3. Además, el programa genera cuatro hojas con resultados más detallados para las cuatro ciudades estándar: Athens (Grecia), Davos (Suiza), Stockholm (Suecia) y Würzburg (Alemania). Se muestran a continuación los resultados correspondientes a Atenas. Como no coinciden con los mostrados en el certificado Solar Keymark estos resultados son cuestionables.

4. En el caso que deseemos calcular los resultados para otra ciudad el programa nos pide que carguemos datos horarios de las variables climáticas hora a hora a lo largo del año en la hoja Excel siguiente. Basta con pulsar el botón “Add new location” en la pantalla inicial.

Con Meteonorm hemos generado los datos solicitados para Zaragoza y los hemos introducido.

1	Location:	Zaragoza	Longitude	STD longitude	Latitude	
2	Years:	1991-2010	0.9	-15	41.65	
3	NB! The longitudes are defined negative for values to the east and positive to the west.					
4	TIME	t_a	G_{horis}	G_{bn}	w_{10}	E_L
5	[hour]	[°C]	[W/m ²]	[W/m ²]	[m/s]	[W/m ²]
6	1	12.1	0	0	2.6	308
7	2	11.6	0	0	2.1	307
8	3	11	0	0	1.7	303
9	4	10.7	0	0	2.1	302
10	5	10.4	0	0	2	301
11	6	10.1	0	0	2.4	301
12	7	9.9	0	0	1.9	299
13	8	9.7	0	0	2.6	298
14	9	9.7	3	0	2.3	299
15	10	11.3	108	361	4.1	303
16	11	13	221	556	3.4	301
17	12	14.8	337	716	3.2	300
18	13	16	375	686	3.6	304
19	14	16.8	367	550	4.1	306
20	15	16.9	267	310	3.4	314
21	16	16.6	197	307	5.1	317
22	17	15.9	105	175	3.6	319
23	18	14.7	2	0	4.4	341
24	19	14	0	0	3.4	337
25	20	13.3	0	0	3.4	335
26	21	12.5	0	0	3.4	331
27	22	11.8	0	0	2.5	327
28	23	11.1	0	0	2	319
29	24	10.3	0	0	1.8	318

How to add a new location

1. If it is not automatically done, change the name of this sheet to the name of the new location. Start the sheet name with an underscore: "_", for example "_Paris".
2. Add data in the blue cells of this sheet.
3. Return to the Start sheet and start a new evaluation.
4. Select the new location in the pop-up window. The name of this sheet should be automatically added to the dropdown box of the pop-up window. If not, reopen the application.

Optional

5. Hide this sheet.
6. Delete this text box.

5. A continuación, pulsamos el botón correspondiente a la opción de cálculo B “Basic Evaluation” y procedemos a introducir los datos solicitados

Evaluation of annual energy output

The Solar Keymark CEN Keymark Scheme INTELLIGENT ENERGY EUROPE SP

ScenoCalc (Solar Collector Energy Output Calculator)
Ver. 6.0 (October 2018)

Label, location & collector data | Evaluation method & parameters | IAM type | Type of tracking |

Identification label for the collector: Absolcon T160

Location: Zaragoza

Mean fluid temperature of the collector: (0-100°C are valid)

50 °C
75 °C
100 °C

Gross area: 6.04 m²
Absorber area: 5.51 m²

Next → Cancel Run

Evaluation of annual energy output

The Solar Keymark CEN Keymark Scheme INTELLIGENT ENERGY EUROPE SP

ScenoCalc (Solar Collector Energy Output Calculator)

Ver. 6.0 (October 2018)

Label, location & collector data | Evaluation method & parameters | IAM type | Type of tracking

Choose test method: Steady state (ISO 9806:2017, Ch. 23.4.2 & 23.4.4) Quasi Dynamic Testing (ISO 9806:2017, Ch. 23.4.5)

n0, b: [-] Based on gross area. a4: [-]

K0, d: [-] Diffuse angle modifier a6: [s/m]

a1: [W/m²K] a7: [W/m²K²]

a2: [W/m²K²] a8: [W/m²K³]

a3: [J/m²K]

← Previous Next → Cancel Run

Evaluation of annual energy output

The Solar Keymark CEN Keymark Scheme INTELLIGENT ENERGY EUROPE SP

ScenoCalc (Solar Collector Energy Output Calculator)

Ver. 6.0 (October 2018)

Label, location & collector data | Evaluation method & parameters | IAM type | Type of tracking

b0 fit (IAM at 50°) Mirror West to East & North to South Linear interpolation

User defined IAM constants

← East West →

θ_{IEW}	-90°	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0°	10	20	30	40	50	60	70	80	90°
K_{bbEW}	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

← South North →

θ_{INS}	-90°	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0°	10	20	30	40	50	60	70	80	90°
K_{bbNS}	0	.18	.53	.77	.91	.96	.98	.99	.99	1	.99	.99	.98	.96	.91	.77	.53	.18	0

← Previous Next → Cancel Run

Evaluation of annual energy output

The Solar Keymark CEN Keymark Scheme INTELLIGENT ENERGY EUROPE SP

ScenoCalc (Solar Collector Energy Output Calculator)

Ver. 6.0 (October 2018)

Label, location & collector data | Evaluation method & parameters | IAM type | Type of tracking

Choose type of tracking: No tracking

A. Vertical axis tracking, sets the collector azimuth angle = sun azimuth angle

B. Two axis tracking, sets the collector azimuth angle = sun azimuth angle and sets the collector tilt = solar zenith angle

C. Horizontal NS axis tracking, rotation of collector plane to minimize the incidence angle

D. Horizontal EW axis tracking, rotation of collector plane to minimize the incidence angle

C. Horizontal NS-axis tracking

← Previous Next → Cancel Run

6. Presionando el botón “Run” generamos la hoja de resultados

7. Los resultados hora a hora se escriben en una hoja oculta. Para verlos haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier pestaña inferior izquierda y seleccione *Results (Hidden)*.
8. Debería comprobarse si el programa ScenoCalc en cualquiera de sus versiones proporciona resultados correctos cuando los colectores realizan algún tipo de seguimiento solar. Esto es de especial relevancia para decidir si es una herramienta de cálculo adecuada para el cálculo de los colectores de concentración.

7.6 Otros colectores de concentración

Al contrario que para los numerosos colectores planos y de tubos de vacío empleados en el sector residencial-comercial para la producción de ACS y calefacción, la información correspondiente a los colectores de concentración no está sistematizada. Un informe meritorio es el proporcionado por la IEA SHC Task 49 (Horta, 2015) que recopila datos sobre 16 colectores. Sin embargo, no proporciona toda la información necesaria para el cálculo de sus prestaciones en servicio (p.e. efectos del ángulo de incidencia sobre el rendimiento óptico) y buena parte de los colectores no han alcanzado un status comercial o han dejado de fabricarse. En este apartado tratamos de recopilar información sobre distintos colectores de concentración y presentarla de un modo común a todos ellos. No obstante, se dirige al lector a diversas referencias (Wagner y Gilman, 2011; Morin et al., 2012; Manzolini et al., 2012; Giostri et al., 2013; Schenk et al., 2014; Cau y Cocco, 2014; Channivala y Ekbote, 2015; Tzivanidis et al., 2016; Bellos et al., 2017) donde se estudian las aplicaciones de los colectores cilindro parabólicos y Fresnel, para que alcance una visión más amplia y disponga de datos detallados de los colectores utilizados.

Fig. 18: Evolución de la energía disponible en los colectores solares térmicos.

La Fig. 18 adaptada de Zarza (2012) nos permite hacer un seguimiento de la radiación solar directa que incide en el colector solar. La energía recibida por el colector es

$$\dot{Q}_{sun \rightarrow col} = A_c \cdot DNI \cdot \cos \theta \quad (22)$$

No toda la radiación directa que incide sobre el colector es captada. Las pruebas del colector en un banco de ensayos permiten determinar el rendimiento óptico del colector cuando recibe la radiación directa de modo perpendicular a la superficie de apertura $\eta_{opt, 0^\circ}$. Por el hecho de que la radiación no incide de este modo aparecen un conjunto de pérdidas ópticas que podemos valorar dentro de la función $K(\theta, \dots)$, aunque otros aspectos como sombras, limpieza de la superficie reflectante, etc. también son relevantes por lo que incluimos los puntos suspensivos.

$$\dot{Q}_{col \rightarrow abs} = \dot{Q}_{sun \rightarrow col} \cdot \eta_{opt, 0^\circ} \cdot K(\theta, \dots) = A_c \cdot DNI \cdot \cos \theta \cdot \eta_{opt, 0^\circ} \cdot K(\theta, \dots) \quad (23)$$

Finalmente, no toda la energía captada y reflejada hacia la superficie absorbidora se transmite al fluido térmico que abandona el sistema solar. Al estar caliente, parte de la energía que recibe el absorbedor se transmite al ambiente por convección y radiación. Habitualmente, estas pérdidas se expresan con la siguiente fórmula

$$\dot{Q}_{abs \rightarrow amb} = A_c \cdot [a_1 \cdot (t_c - t_a) + a_2 \cdot (t_c - t_a)^2] \quad (24)$$

donde t_c es una temperatura característica del fluido térmico a su paso por el sistema solar (entrada, media o salida) y t_a es la temperatura ambiente. Obsérvese que A_c no es la superficie externa del absorbedor sino aquella superficie utilizada para definir el área de captación solar, cuyo valor se elige arbitrariamente (terreno ocupado, superficie de los espejos, área de apertura, etc.). Por supuesto si no se conoce dicho valor los coeficientes de ajuste de los modelos matemáticos no valdrán para calcular la producción solar del colector, los rendimientos, las pérdidas de calor, etc.

El rendimiento η_{th} será

$$\eta_{th} = \frac{\dot{Q}_{abs \rightarrow fluid}}{\dot{Q}_{col \rightarrow abs}} = 1 - \frac{\dot{Q}_{abs \rightarrow amb}}{\dot{Q}_{col \rightarrow abs}} = 1 - \frac{a_1 \cdot (t_c - t_a) + a_2 \cdot (t_c - t_a)^2}{DNI \cdot \cos \theta \cdot \eta_{opt,0^\circ} \cdot K(\theta, \dots)} \quad (25)$$

La producción solar del colector se calcula por diferencia

$$\dot{Q}_{abs \rightarrow fluid} = A_c \cdot [DNI \cdot \cos \theta \cdot \eta_{opt,0^\circ} \cdot K(\theta, \dots) - a_1 \cdot (t_c - t_a) - a_2 \cdot (t_c - t_a)^2] \quad (26)$$

y la fórmula del rendimiento global resulta

$$\eta = \frac{\dot{Q}_{abs \rightarrow fluid}}{\dot{Q}_{sun \rightarrow col}} = \eta_{opt,0^\circ} \cdot K(\theta, \dots) - a_1 \cdot \frac{(t_c - t_a)}{DNI \cdot \cos \theta} - a_2 \cdot \frac{(t_c - t_a)^2}{DNI \cdot \cos \theta} \quad (27)$$

En la literatura aparecen distintas recopilaciones (p.e. Horta P, 2015; Sastre, 2016; Tzivanidis et al., 2016) de los coeficientes $\eta_{opt,0^\circ}$, a_1 y a_2 , pero por desgracia poca información detallada sobre como estimar $K(\theta, \dots)$ y no siempre se concreta sobre a qué superficie del colector y temperatura del mismo se refieren los coeficientes.

Modelo para colectores cilindro parabólicos

El modelo propuesto por Morin et al. (2012) cuando compara plantas solares con colectores cilindro parabólicos y Fresnel es el siguiente

$$\dot{Q}_{col \rightarrow abs} = A_c \cdot DNI \cdot \cos \theta \cdot \eta_{opt,0^\circ} \cdot K(\theta, \dots) = A_c \cdot DNI \cdot \eta_{opt,0^\circ} \cdot K_M(\theta) \cdot \eta_{som} \cdot \eta_{fin} \cdot \eta_{lim} \cdot \eta_{dis} \quad (28)$$

Los últimos rendimientos, no han sido contemplados hasta ahora pero que tienen una influencia relevante para los colectores instalados en una planta solar, pues se refieren a la disponibilidad del campo solar para prestar servicio η_{dis} , limpieza de los captadores solares η_{lim} , efecto de que no toda la radiación reflejada es captada por el tubo colector del captador ni por el tubo del siguiente captador en una línea de captadores sucesivos η_{fin} , y efecto de sombreado de una fila de captadores sobre la siguiente cuando la elevación solar es reducida η_{som} . Observese como en este modelo $K_M(\theta)$ engloba un doble efecto del ángulo de incidencia θ : en primer lugar, al no tener un seguimiento perfecto del Sol no se aprovecha toda la radiación directa normal DNI sino solo la fracción $\cos \theta$; en segundo lugar, la radiación incidente con un ángulo de incidencia elevado es menos efectiva.

Los valores reportados por Morin et al. (2012) referidos a los colectores instalados en una planta solar termoeléctrica localizada en Daggett (USA) son $\eta_{opt,0^\circ} = 0.75$ y

$$K_M(\theta) = \cos \theta - 0.000525 \theta - 0.0000286 \theta^2$$

expresándose θ en $^\circ$. Bellos et al. (2017) proponen la misma ecuación $K_M(\theta)$ para el colector *Eurotrough*, pero con $\eta_{opt,0^\circ} = 0.7408$. Para este colector, Schenz et al. (2014) dan $K_M(\theta)$ gráficamente (Fig. 19), un valor $\eta_{opt,0^\circ} = 0.78$ y un coeficiente de limpieza $\eta_{lim} = 0.98$.

Fig. 19: Ángulo de incidencia y su efecto en el rendimiento de un colector cilindro parabólico.

Para el cálculo de las pérdidas por fin de captador se emplea la siguiente ecuación

$$\eta_{fin} = 1 - \frac{l_{focal}}{l_{col}} \cdot \tan \theta_i \quad (29)$$

donde l_{col} es la longitud de una línea de captadores y l_{focal} la distancia media entre la superficie captadora y el foco.

Fig. 20: Pérdidas por sombreado entre filas de colectores (Wagner y Gilman, 2011)

Las pérdidas por sombras de una fila de captadores a la siguiente podemos analizarla siguiendo la Fig. 20. Según Morin et al. (2012) tomando $RW = L_{spacing}/W$ podemos aproximarlas como

$$\eta_{fin} \equiv \frac{W_a}{W} = \begin{cases} RW \cdot |\cos \theta_t| & \text{para } 0 \leq RW \cdot \cos \theta_t < 1 \\ 1 & \text{para } RW \cdot \cos \theta_t \geq 1 \\ 0 & \text{para } RW \cdot \cos \theta_t < 0 \end{cases} \quad (30)$$

Para el cálculo de las pérdidas térmicas Morin et al. (2012) proponen el siguiente modelo

$$\dot{Q}_{abs \rightarrow amb} = A_c \cdot [a_1 \cdot (t_c - t_a) + a_2 \cdot (t_c - t_a)^2 + \dot{q}_{pl}] \quad (31)$$

donde los coeficientes a_1 y a_2 corresponden al modelo estandar de pérdidas en los captadores y \dot{q}_{pl} se añade para tener en cuenta las pérdidas en las tuberías que conectan las líneas de captadores con el acumulador térmico o el punto de consumo. Para el colector EuroTrough equipado con un tubo absorbedor *Schott PRT70*, las pruebas realizadas en la Plataforma Solar de Almería (PSA) condujeron a los siguientes valores: $a_1 = 0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ y $a_2 = 0,00047 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^2)$. Para las pérdidas en tuberías se han propuesto valores de \dot{q}_{pl} entre 5 y 10 W/m^2 (Morin et al., 2012; Cau y Cocco, 2014).

Para los colectores cilindro parabólicos con eje horizontal los valores de θ_i y θ_t utilizados en las ecuaciones anteriores se corresponden con el ángulo de incidencia θ e inclinación β del área de apertura del captador según va siguiendo al Sol. Las ecuaciones para su cálculo (Lozano, 2019) en el caso de eje NS y seguimiento EO son

- Colector solar que gira sobre un eje horizontal norte-sur y se inclina continuamente para minimizar el ángulo de incidencia

$$\theta = \cos^{-1} \sqrt{\cos^2 \theta_z + \cos^2 \delta \cdot \sin^2 \omega} \quad (32)$$

En este caso la pendiente de la superficie es

$$\beta = \tan^{-1}[\tan \theta_z \cdot |\cos(\gamma - \gamma_s)|] \quad (33)$$

El ángulo acimutal de la superficie γ es 90° o -90° según sea el signo del ángulo acimutal solar

$$\gamma = 90^\circ \text{ si } \gamma_s > 0^\circ \quad \text{y} \quad \gamma = -90^\circ \text{ si } \gamma_s \leq 0^\circ \quad (34)$$

Morin et al. (2012) y otros autores proporcionan expresiones alternativas

$$\theta_i = \text{sen}^{-1}(\cos \gamma_s \cdot \sin \theta_z) \quad (35)$$

$$\theta_t = \text{tan}^{-1}(|\sin \gamma_s| \cdot \tan \theta_z) \quad (36)$$

Como ya se ha mencionado en el caso de los colectores cilindro parabólicos con eje horizontal para el seguimiento solar $\theta_i = \theta$.

Para otros casos de utilización mucho menos frecuente, como el correspondiente a eje horizontal con orientación este-oeste, consúltese la bibliografía (Duffie y Beckman, 2006; Lozano, 2019).

Modelo para colectores Fresnel

La ecuación general para colectores Fresnel

$$\dot{Q}_{col \rightarrow abs} = A_c \cdot DNI \cdot \cos \theta \cdot \eta_{opt,0^\circ} \cdot K(\theta, \dots) = A_c \cdot DNI \cdot \eta_{opt,0^\circ} \cdot K_M(\theta_s) \cdot \eta_{som} \cdot \eta_{fin} \cdot \eta_{lim} \cdot \eta_{dis} \quad (37)$$

toma en consideración las dos componentes (longitudinal y transversal) del ángulo de incidencia

$$K_M(\theta_s) = K(\theta_L) \cdot K(\theta_T) \quad (38)$$

La Fig. 21 muestra los ángulos a tener en cuenta. Las ecuaciones que permiten calcular dichos ángulos son las siguientes (Giotri et al, 2013):

$$\theta_L = \text{sin}^{-1}(\cos \gamma_s \cdot \sin \theta_z) \quad (39)$$

$$\theta_T = \text{tan}^{-1}(|\sin \gamma_s| \cdot \tan \theta_z) \quad (40)$$

Ahora $K(\theta_L)$ recoge el efecto directo de $\cos \theta$ que es la fracción máxima de DNI que puede colectarse con el seguimiento de un solo eje. Para el colector *Supernova*, Schenz et al. (2014) dan $K_M(\theta)$ gráficamente (Fig. 21), un valor $\eta_{opt,0^\circ} = 0.65$ y un coeficiente de limpieza $\eta_{lim} = 0.98$.

Fig. 21: Ángulo de incidencia y sus componentes en colectores tipo Fresnel

El colector *Supernova* también va equipado con un tubo absorbedor Schott PRT70. Las pérdidas por fin de captador y térmicas se calculan con las mismas ecuaciones planteadas para el colector cilindro parabólico EuroTrough. Las pérdidas por sombras son reducidas pues ahora la superficie captadora compuesta por múltiples espejos está muy próxima al suelo.

7.7 Colector cilindro parabólico (PTC) PolyTrough

<p>The PolyTrough 1800 is a roof and ground-mountable parabolic trough collector developed for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • High performance up to 250°C outlet temperature • Ease of installation • Flexible configurations • Efficient shipping in ISO compliant containers • Low cost per kWh delivered <p>The solar heat is used in thermal applications such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industrial processes (steam, water or oil) • Solar cooling systems • Organic Rankine Cycles (ORC) for power generation • Desalination 	<p>Aperture area: 36.9 m²</p> <hr/> <p>Aperture width: 1.845 m</p> <hr/> <p>Length: 20.9 m</p> <hr/> <p>Height: 1.75 m</p> <hr/> <p>Focal length: 0.65 m</p> <hr/> <p>Rim angle: 71°</p> <hr/> <p>Concentration ratio: 54 (geometric)</p>
	<p>Weight</p> <p>Weight of complete module: 1,100 kg</p>

Para el cálculo de la eficiencia η se recomienda utilizar la siguiente fórmula (Shirazi et al., 2016)

$$\eta \equiv \frac{\dot{Q}_u}{A \cdot DNI \cdot \cos \theta} = \eta_0 \cdot K_b - a_1 \frac{t_m - t_a}{DNI \cdot \cos \theta} - a_2 \frac{(t_m - t_a)^2}{DNI \cdot \cos \theta}$$

donde A es el área de apertura del colector, $DNI \cdot \cos \theta$ es la radiación solar directa incidente sobre la misma, K_b es el factor de corrección por el ángulo de incidencia que se calcula con

$$K_b = 1 - b \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right)$$

Los coeficientes basados en el área de apertura del colector ($A = 36.9 \text{ m}^2$) son (Shirazi et al., 2016):

$$\eta_0 = 0.689, a_1 = 0.360 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), a_2 = 0.0011 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^2) \text{ y } b = 0.122.$$

Las figuras siguientes provienen del catálogo del fabricante. Se comprueba que los valores representados se aproximan a los calculados con el modelo anterior.

7.8 Colector cilindro parabólico (PTC) SkyTrough

El colector cilindro parabólico SkyTrough es un colector cilindro parabólico de alto rendimiento para uso en plantas solares termoeléctricas y suministro de calor a procesos industriales.

GEOMETRÍA		RENDIMIENTO	
Longitud Total del Montaje del Colector Solar ⁽¹⁾	115 m	Eficiencia Óptica	76 %
Área de Apertura Neta	656 m ²	Eficiencia Térmica ⁽²⁾	72 %
Número de Módulos ⁽²⁾	8 por Montaje	Salida Térmica del Punto de Diseño ⁽³⁾	480 kW-th ⁽⁴⁾
Longitud de Apertura del Módulo	13,9 m	Temperatura Máxima (Aceite Térmico)	400 °C 750 °F
Ancho de Apertura del Módulo	6,0 m	Temperatura Máxima (Sal Fundida)	565 °C 1.050 °F
Tipo de Receptor	Evacuado	Generación Anual de Energía Indicativa	1.000 MWh-th ⁽⁴⁾
Longitud del Receptor	4,722 m	Salida Eléctrica Bruta Indicativa del Punto de Diseño ⁽⁴⁾	180 kW-e ⁽⁴⁾
Diámetro del Tubo de Absorción	80 mm	Uso Típico de Tierra	2 ha/MW-e 5 acre/MW-e
<p>(1) La longitud del montaje del colector solar (acrónimo en inglés SCA) comprende los módulos, postes, sistema de control y accionamiento, y articulaciones de bola (una en cada extremo).</p> <p>(2) Un módulo es un espejo parabólico y receptor soportado por un par de postes.</p>		<p>(3) Definido como (Potencia Térmica Bruta)/(Energía Solar) a 1000 W/m² de radiación solar incidente directa y temperatura de fluido de transferencia de calor de 350 °C</p> <p>(4) A 37,5% de eficiencia de la turbina de vapor</p> <p>(*) kW-th = Kilovatio Térmico; MWh-th = Megavatio-Hora Térmico; kW-e = Kilovatio Eléctrico</p>	

Curva de eficiencia térmica de SkyTrough® (1000 W/m²)	

Tzivanidis et al. (2016) plantean el siguiente modelo simplificado para el cálculo del rendimiento del colector

$$\eta \equiv \frac{\dot{Q}_u}{A \cdot DNI \cdot \cos \theta} = 0.77 + 0.012217 \frac{t_e - t_a}{DNI \cdot \cos \theta} - 0.000416 \frac{(t_e - t_a)^2}{DNI \cdot \cos \theta}$$

donde se toma como temperatura característica del colector la de entrada del fluido térmico.

El modelo empírico de cálculo de prestaciones propuesto por Kutscher et al. (2012) para el colector cilindro parabólico SkyTrough es

$$\eta \equiv \frac{\dot{Q}_s}{A \cdot DNI \cdot \cos \theta} = -1.26 \cdot 10^{-6} x^3 + 3.02 \cdot 10^{-5} x^2 - 6.24 \cdot 10^{-4} x + 0.773$$

donde

$$x \equiv \frac{t_m - t_a}{(DNI \cdot \cos \theta)^{0.33}}$$

Puede consultarse más información sobre las características y prestaciones de este colector en la página web <http://www.skyfuel.com/downloads/>

7.9 Colector Novatec Solar Fresnel (LFR) Nova-1

La producción automática del colector Nova-1 de Novatec Solar comenzó en Mayo de 2008 y las primeras unidades se instalaron en la planta de demostración PE-1 de potencia nominal 1.4 MWe, localizada en Calasparra (Murcia, España). Dos líneas paralelas de colectores con una longitud de 806,4 m producían una mezcla de agua líquida-vapor de agua a 55 bar (270°C). Un esquema de la planta se muestra a continuación.

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Solar field | 6. Air-cooled condenser | 10. Public electricity grid |
| 2. Steam separator | 7. Deaerator/feedwater tank | 11. Moisture separator and reheater |
| 3. Steam storage | 8. Feedwater pump | |
| 4. Turbine | 9. Recirculation pump | |
| 5. Generator | | |

Dimensions:

One control unit is the smallest unit of the modular solar field. It comprises 128 primary reflector units with a total mirror surface area of 513.6 m². 5 to 22 control units can be arranged in a longitudinal direction to form a collector row. These rows can then be arranged to form a solar field of any size.

Technical Data of Control Unit

Geometry

Width (a)	16.56 m
Length (b)	44.8 m
Absorber tube height above primary reflector level (c)	7.4 m
Height of primary reflector level (d)	0.75 - 1.05 m
Recommended minimum clearance between rows	4.5 m
Aperture surface of primary reflectors	513.6 m ²
Minimum row length	5 control units, 224 m in length
Maximum row length	22 control units, 985.6 m in length

Para el cálculo de la eficiencia η se recomienda utilizar la siguiente fórmula

$$\eta \equiv \frac{\dot{Q}_u}{A \cdot DNI \cdot \cos \theta} = \eta_0 \cdot K_b(\theta_L, \theta_T) - a_1 \frac{t_m - t_a}{DNI \cdot \cos \theta} - a_2 \frac{(t_m - t_a)^2}{DNI \cdot \cos \theta}$$

donde A es el área de espejos del colector, $DNI \cdot \cos \theta$ es la radiación solar directa incidente sobre la misma, K_b es el factor de corrección por el ángulo de incidencia que se calcula como

$$K_b(\theta_L, \theta_T) = K_b(\theta_L, \theta_T = 0) \cdot K_b(\theta_L = 0, \theta_T)$$

Los coeficientes basados en el área de espejos del colector proporcionados por Mills (2012) y Sastre (2016) son los siguientes

$$\eta_0 = 0.670, a_1 = 0.056 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), a_2 = 0.000213 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^2).$$

Giostrì et al. (2013) proporcionan la siguiente figura representando los efectos del ángulo de incidencia de la radiación solar sobre la superficie del colector.

Desarrollando la ecuación del rendimiento para obtener la producción solar

$$\frac{\dot{Q}_u}{A} = \eta_0 \cdot DNI \cdot \cos \theta \cdot K_b(\theta_L, \theta_T = 0) \cdot K_b(\theta_L = 0, \theta_T) - a_1 \cdot (t_m - t_a) - a_2 \cdot (t_m - t_a)^2$$

En este caso el factor $IAM(\theta_i)$ representado corresponde al efecto combinado $\cos \theta \cdot K_b(\theta_L, \theta_T = 0)$ y el factor $IAM(\theta_l)$ es igual a $K_b(\theta_L = 0, \theta_T)$.

Un ajuste por mínimos cuadrados de los datos proporcionados en la figura anterior sobre el factor de corrección por el ángulo de incidencia lleva a las siguientes correlaciones

$$\begin{aligned} \cos \theta \cdot K_b(\theta_L = 0, \theta_T) &= 1 - 6.3012E - 3 \theta_L + 4.0681E - 4 \theta_L^2 - 9.1030E - 6 \theta_L^3 + 4.4293E - 8 \theta_L^4 \\ K_b(\theta_L, \theta_T = 0) &= 1 - 3.0677E - 3 \theta_L + 9.3145E - 5 \theta_L^2 - 7.4493E - 6 \theta_L^3 + 6.0212E - 8 \theta_L^4 \end{aligned}$$

7.9 Colector Industrial Solar lineal Fresnel (LFR) LF-11

El colector Fresnel LF-11 es un sistema solar de enfoque lineal apto para generación de calor en el rango de 100 kW a 10 MW. El fluido térmico, que puede alcanzar presiones de hasta 120 bar (estándar de 40 bar) y temperaturas de hasta 400°C, puede ser agua a presión o aceite térmico, pero también es posible generar directamente o incluso recalentar vapor. El colector LF-11 incluye todos los componentes necesarios para generar calor de proceso. El uso de espejos de vidrio de alta calidad y la separación óptima entre filas da como resultado un pico térmico de producción de 562 W/m² (bajo las condiciones de referencia: temperatura ambiente 30°C, temperaturas de entrada-salida del fluido térmico 160-180°C, irradiancia directa normal 900 W/m², ...) en términos del área de apertura del reflector primario, y 375 W/m² en términos del área de instalación.

La ecuación de la producción solar se desarrolla igual que para el colector anterior

$$\frac{\dot{Q}_u}{A} = \eta_0 \cdot DNI \cdot \cos \theta \cdot K_b(\theta_L, \theta_T = 0) \cdot K_b(\theta_L = 0, \theta_T) - a_1 \cdot (t_m - t_a) - a_2 \cdot (t_m - t_a)^2$$

A es el área de apertura del colector y $DNI \cdot \cos \theta$ es la radiación solar directa incidente sobre la misma. Los coeficientes basados en el área de apertura del colector ($A = 22 \text{ m}^2$) proporcionados por el fabricante son los siguientes

$$\eta_0 = 0.635, a_1 = 0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), a_2 = 0.00043 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^2)$$

La figura siguiente muestra la eficiencia del colector cuando la radiación solar incide perpendicularmente en la superficie de captación.

En este caso el factor $IAM(\theta_L)$ representado en forma gráfica y tabular en la página anterior corresponde al efecto combinado $\cos \theta \cdot K_b(\theta_L, \theta_T = 0)$ y el factor $IAM(\theta_T)$ es igual a $K_b(\theta_L = 0, \theta_T)$.

Un ajuste por mínimos cuadrados de los datos tabulados para dichos factores de corrección por el ángulo de incidencia lleva a las siguientes correlaciones

$$\cos \theta \cdot K_b(\theta_L, \theta_T = 0) = 1 - 7.1073E - 3 \theta_L + 1.2325E - 4 \theta_L^2 - 6.1220E - 6 \theta_L^3 + 4.7308E - 8 * \theta_L^4$$

$$K_b(\theta_L = 0, \theta_T) = 1 - 2.1296E - 3 \theta_L + 2.7887E - 4 \theta_L^2 - 7.2075E - 6 \theta_L^3 + 3.4221E - 8 * \theta_L^4$$

8. APLICACIONES

A finales de 2016, estaba en operación una capacidad instalada de 457 GW_{th} correspondiente a un total de 653 millones de metros cuadrados de área de colector¹. La Fig. 22 (Weiss y Spörk, 2018) muestra la evolución, a nivel mundial, de la potencia instalada y la producción térmica, incluyendo colectores de agua sin cubierta, colectores de placa plana, colectores de tubos de vacío y colectores de aire. La Fig. 23 (Weiss y Spörk, 2018) muestra la distribución geográfica de la potencia instalada y la Fig. 24 (Weiss y Spörk, 2018) su distribución por tipos de uso.

Fig. 22: Evolución de la potencia instalada y producción térmica de los colectores solares térmicos.

Fig. 23: Distribución geográfica de la potencia instalada de los colectores solares térmicos.

Fig. 24: Distribución por usos de la potencia instalada de los colectores solares térmicos.

¹ En la mayor parte de las estadísticas sobre potencia instalada de tecnologías energéticas se emplea como magnitud la producción nominal en kW. La radiación solar es variable en el tiempo y existen muchos tipos de colectores diferentes. Para homogeneizar datos, se decidió arbitrariamente asignar una producción nominal de 700 W por cada m² de superficie instalada para cualquier tipo de colector solar térmico.

La Fig. 25 (Weiss y Spörk, 2018) muestra la distribución por tipo de colector de la potencia instalada. En China que es el mayor mercado del mundo con más del 70% de la capacidad instalada predominan los colectores de vacío. Por el contrario, en Europa, el segundo mercado más grande, los colectores de placa plana son el tipo de colector dominante.

Fig. 25: Distribución por tipo de colector de la potencia instalada en el Mundo (izda.) y en Europa (dcha.)

La Tabla 5 muestra la penetración de los colectores solares térmicos en determinados países. Los ocho primeros se caracterizan por ser los países de superficie total mediana o grande con una mayor penetración de las instalaciones solares térmicas, medida en kW de potencia térmica instalada por habitante. Cabría esperar que países con un nivel elevado de insolación dominaran la clasificación, pero no es así. Un país como Austria, con una irradiación solar anual de 1175 kWh/m² instala 0,424 m² por habitante, 7 veces más que España (0,059 m² por habitante) que con 1586 kWh/m² disfruta de un 35% más de irradiación solar.

Tabla 5: Penetración comercial de los colectores solares térmicos en varios países.

	A _s (10 ³ m ²)	Pb (10 ⁶ hab.)	Q (MW)	Q/Pb (kW/hab.)	A (10 ³ km ²)	A _s /A (%)
Austria	5210	8,6	3647	0,424	84	0,006202
Israel	4634	8,2	3244	0,396	21	0,022067
Grecia	4498	10,9	3149	0,289	132	0,003408
Australia	9201	24,3	6441	0,265	7687	0,000120
China	463585	1382,0	324510	0,235	9597	0,004831
Dinamarca	1655	5,7	1159	0,203	43	0,003849
Turquía	21341	79,6	14939	0,188	781	0,002733
Alemania	19362	80,7	13553	0,168	357	0,005424
España	3907	46,1	2735	0,059	505	0,000774
USA	25265	324,1	17686	0,055	7629	0,000331

8.1 Aire acondicionado y refrigeración

En un mercado global de refrigeración que seguirá creciendo, especialmente en los países emergentes del mundo debido a su crecimiento económico, existe un enorme potencial para los sistemas de refrigeración que utilizan energía solar. Esto está relacionado con los sistemas de refrigeración y aire acondicionado solares, tanto térmicos como de energía fotovoltaica. Un argumento importante para usar sistemas solares térmicos es que consumen menos energía convencional y usan refrigerantes naturales, como el agua y el amoníaco. Otra razón para impulsar la refrigeración solar es su potencial para reducir la demanda pico de electricidad, particularmente en países con importantes necesidades de refrigeración y/o con limitaciones de red.

A finales de 2015, se habían instalado aproximadamente 1350 sistemas de refrigeración solar en todo el mundo. Aproximadamente el 70% de los sistemas de refrigeración solar de pequeña y mediana capacidad (<350 kW) estaban instalados en Europa (Ver Fig. 26).

Fig. 26: Evolución del número de sistemas de refrigeración solar instalados en Europa y en el Mundo

La refrigeración solar con enfriadoras de absorción con capacidad superior a 350 kW (110 ton) ha mejorado significativamente en rendimiento y en coste de equipos en los últimos años. Al igual que en otras aplicaciones de la energía solar las economías de escala han jugado un papel importante y, por lo tanto, la refrigeración solar de edificios de oficinas, hoteles, hospitales, etc. y las grandes plantas de producción de frío en la industria están alcanzando un costo competitivo.

Los sistemas solares térmicos, que combinan al mismo tiempo la demanda de calor a baja temperatura (para agua caliente doméstica) y calor a alta temperatura (para aire acondicionado) son aún más competitivos. Esas combinaciones son muy favorables, especialmente en climas moderados, ya que proporcionan un muy buen equilibrio del uso de la energía solar a lo largo del año.

La ventaja de la energía solar para la refrigeración es la coincidencia en el tiempo entre la radiación solar (suministro) y la demanda. Se puede ahorrar electricidad cara en las horas punta. La electricidad que consumen los sistemas solares (bombas de circulación y torres de refrigeración) es reducida. Dependiendo del clima, pueden obtenerse COP eléctricos (kWth / kWel) de 20 a 40 en sistemas de rendimiento optimizado con variador de velocidad variable. Por lo tanto, la demanda eléctrica para el aire acondicionado en un edificio se reduce en más del 80% en comparación con los equipos HVAC convencionales.

La Tabla 6 muestra algunos sistemas solares de gran tamaño para la producción de frío en la industria y los edificios. Como se puede ver en la tabla la mayoría de estos sistemas están equipados con colectores de placa plana, pero algunos lo están colectores de tubos de vacío y colectores de concentración tipo Fresnel.

Tabla 6. Algunas instalaciones de refrigeración solar de gran tamaño realizadas entre 2007 y 2017.

Country	Site	Commissioned	Installed capacity [kWth]	Collector size [m ²]	Collector type	Cooling capacity [kWcold]
Singapore	IKEA Alexandra	2017	1,730	2,472	Flat plate	880
Nicaragua	Hospital Militar Escuela, Dr. Alejandro Dávila Bolaños	2017	3,115	4,450	Flat plate	1,023
India	Office, Gujarat State Electricity Corporation	2017	1,102	1,575	Evacuated tube	528
Arizona, USA	Desert Mountain High School, Scottsdale	2014	3,407	4,865	Flat plate	1,750
Johannesburg, South Africa	MTN Headquarter	2014	272	484	Fresnel	330
Unitad Arab Emirates	Sheikh Zayed Desert Learning Center	2012	794	1,134	Flat plate	352
Jamaika	Digicel, Kingston		687	982	Flat plate	600
Singapore	United World College	2011	2,710	3,872	Flat plate	1,500
Qatar, Doha	Showcase football stadium	2010	700	1,408	Fresnel	n.a
Istanbul, Turkey	Metro shopping center	2009	840	1,200	Evacuated tube	n.a.
Spain, Sevilla	Sevilla University, Escuela Superior de Ingenieros	2009		352	Fresnel	n.a.
Lisbon, Portugal	CGD Lisbon	2008	1,105	1,579	Flat plate	585
Rome, Italy	Metro Cash&Carry	2008	2,100	3,000	Flat plate	700

8.2 Grandes edificios y sistemas de calefacción de distrito

A finales de 2017, estaban en funcionamiento 296 sistemas de energía solar térmica de gran tamaño (> 350 kW; 500 m²) suministrando calor solar en el sector de los edificios. El área total instalada de estos sistemas fue de 1.741.344 m². La capacidad instalada acumulada (excluyendo los sistemas de concentración) era de 1140 MW (Ver Fig. 27).

Fig. 27: Superficie instalada en grandes sistemas solares térmicos de gran tamaño para edificios.

El subsector más grande de los sistemas de gran tamaño corresponde a los sistemas de calefacción de distrito asistidos con energía solar. Dinamarca es el líder, con mucho de este sector, no solo en Europa sino también a nivel mundial, tanto en número de sistemas como en capacidad instalada. El área de colectores instalada para la calefacción solar de distrito en Dinamarca sumaba 910 MW a finales de 2017. El tamaño promedio de estas plantas era de 8,2 MW (≈ 12000 m²). La mayoría de las instalaciones danesas son campos de colectores de placa plana montados en el suelo y conectados hidráulicamente a tanques de almacenamiento térmico situados a corta distancia de la línea de distribución principal de la calefacción del distrito. Las plantas más grandes se ubican en Silkeborg (110 MW, 157140 m²), Vojens (50 MW, 69991 m²), Gram (31.4 MW; 44836 m²) y Dronninglund (26,3 MW; 37500 m²) y están equipadas con depósitos de acumulación estacionales para la energía solar consiguiendo fracciones solares de alrededor del 50% para los distritos que alimentan.

8.3 Industria

De las 635 plantas de calor solar industrial documentadas, se dispone de información (capacidad instalada, tipo de colector, tipo de aplicación) para 271 de ellas en la base de datos de la IEA SHC Task49 / IV SHIP Austria: <http://ship-plants.info/>, que es un portal en línea operado por AEE INTEC que recopila información muy detallada sobre el área de colectores y la capacidad instalada, así como el tipo de aplicación y tipo de colector que se pueden encontrar en las instalaciones.

La Fig. 28 muestra los sectores industriales de los 271 sistemas analizados en detalle. Los principales sectores son la minería, la alimentación y el textil. La capacidad térmica instalada en el sector minero es de 131 MW y representa el 65% de la capacidad térmica instalada total. Se incluyen en este sector los dos sistemas más grandes (la mina de cobre *Codelco* en Chile y el campo petrolero *Miraah* en Omán) y otros 12 sistemas más pequeños. Si bien el sector de alimentos cuenta con 104 sistemas (38%), estos son, por lo general, pequeños o medianos y, por lo tanto, representan en total 25,6 MW (13% de la capacidad térmica instalada total).

Fig. 28: Superficie instalada en grandes sistemas solares térmicos de gran tamaño para la industria.

La Fig. 29 muestra los sistemas de calor de proceso clasificados por el tipo de colector utilizado. La mayoría de los sistemas utilizan los colectores de placa plana, seguido por los colectores cilindro parabólicos y los colectores de tubos de vacío. En términos de área de colector instalada, los colectores parabólicos superan a los colectores de placa plana.

Fig. 29: Superficie instalada en grandes sistemas solares térmicos por tipo de colector para la industria.

La Tabla 7 muestra con mayor detalle la variedad de operaciones y procesos susceptibles de ser atendidos con calor solar en diferentes sectores industriales. La información se completa gráficamente en la Fig. 30 relacionando el nivel térmico de la demanda de calor industrial con los tipos de colectores más apropiados.

Tabla 7. Procesos e industrias que pueden abastecerse con calor solar.

Fig. 30: Aplicaciones de colectores solares según rango de temperatura e industria (Horta, 2015).

Referencias

- Ahlgren B et al. *A simplified model for linear correlation between annual yield and DNI for parabolic trough collectors*. Energy Conversion and Management, Vol. 174, pp. 295-308, 2018.
- ASHRAE Handbook 2015 HVAC Applications: Cap. 35. *Solar Energy Use*. ASHRAE, 2015.
- ASHRAE Handbook 2016 HVAC Systems and Equipment: Cap. 37. *Solar Energy Equipment*. ASHRAE, 2016.
- Bellos E, Tzivanidis C, Belessiotis V. *Daily performance of parabolic trough solar collectors*. Solar Energy 158 (2017) 663-678.
- Cau G, Cocco D. *Comparison of medium-size concentrating solar power plants based on parabolic trough and linear Fresnel*. Energy Procedia 75 (2014) 101-110.
- Channivala SA, Ekbote A. *A generalized model to estimate field size for solar-only parabolic trough plant*. Third Southern African Solar Energy Conference (SASEC2015), May 2015, pp. 283-288.
- Cooper PI, Dunkle RV. *A non-linear flat-plate collector model*. Solar Energy, Vol. 26, pp. 133-140, 1981.
- Duffie JA, Beckman WA. *Solar Engineering of Thermal Processes (3ª ed.)*. Wiley, 2006.
- ESTIF. *QAISt. A guide to the standard EN 12975*. Mayo 2012.
- ESTIF. *Solar Keymark*. <http://www.estif.org/solarkeymarknew/index.php>
- Ferrolí-Isofotón. *Integración de los Sistemas Solares Térmicos en la edificación*. 2004.
- Giostrì A, et al. *Comparison of two linear collectors in solar thermal plants: Parabolic trough versus Fresnel*. Journal of Solar Engineering, Vol. 135, February 2013, 9 pp.
- Giovannetti F, Horta P. *Comparison of process heat collectors with respect to technical and economic conditions*. IEA SHC Task 49 Technical Report A.2.1, April 2016.
- Horta P. *Process Heat Collectors: State of the Art and available medium temperature collectors*. IEA SHC Task 49 Technical Report A.1.3, December 2015.
- Ibañez M, Rosell JR, Rosell JI. *Tecnología solar*. Ediciones Mundi-Prensa, 2005.
- IRENA. *Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series. Concentrating Solar Power*. IRENA, June 2012.
- Kalogirou S. *Solar thermal collectors and applications*. Progress in Energy and Combustion Science 30 (2004) 231-295.
- Kalogirou S. *Solar Energy Engineering: Processes and Systems (2ª Ed.)*. Elsevier, 2014.
- Kutscher C, Burkholder F, Stynes JK. *Generation of a Parabolic Trough Collector Efficiency Curve from Separate Measurements of Outdoor Optical Efficiency and Indoor Receiver Heat Loss*. Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 134, February 2012, 6 pp.
- Lozano MA. *Datos climáticos para el dimensionado de instalaciones solares térmicas*. Dpto. Ingeniería Mecánica, Universidad de Zaragoza, 2019.
- Manzolini G et al. *A numerical model for off-design performance prediction of parabolic trough based solar power plants*. Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 134, February 2012, 10 pp.
- Meissner R. *Solar heat for industrial processes with CPC ETC and water as heat transfer fluid*. ESTTP 2013.
- Mekhilef S, Saidur R, Safari A. *A review of solar energy use in industries*. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 15, pp. 1777-1790, 2011.
- Mills DR. *Linear Fresnel reflector (LFR) technology*. Concentrating solar power technology, Cap. 6, Woodhead, 2012.
- Morin G, et al. *Comparison of linear Fresnel and parabolic trough collector power plants*. Solar Energy 86 (2012) 1-12.
- Perers B et al. *A tool for standardized collector performance calculations including PVT*. Energy Procedia 30 (2012) 1354-1364
- Peuser FA, Remmers KH, Schnauss M. *Sistemas solares térmicos. Diseño e Instalación*. Solarproaxis-Progenssa, 2005.
- Sastre A. *Análisis de colectores solares de media temperatura*. PFC Ingeniería Industrial, Univ. Carlos III, 2016.
- Schenk H et al. *Energetic comparison of linear Fresnel and parabolic trough collector systems*. Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 136, November 2014, 11 pp.

- Shirazi A et al. *A systematic parametric study and feasibility assessment of solar-assisted single-effect, double-effect, and triple-effect absorption chillers for heating and cooling applications*. Energy Conversion and Management 114 (2016) 258–277.
- Souka AF, Safwat HH. *Optimum orientations for the double exposure, flat-plate collectors and its reflectors*. Solar Energy, Vol. 10, pp. 170-174, 1966.
- Tesfamichael T, Wäckelgard E. *Angular solar absorptance and incident angle modifier of selective absorbers for solar thermal collectors*. Solar Energy, Vol. 68, pp. 335-341, 2000.
- Theunissen PH, Beckman WA. *Solar transmittance characteristics of evacuated tubular collectors with diffuse back reflectors*. Solar Energy, Vol 35, pp 311-320, 1985.
- Tzivanidis C, Bellos E, Antonopoulos KA. *Energetic and financial investigation of a stand-alone solar-thermal Organic Rankine Cycle power plant*. Energy Conversion and Management 126 (2016) 421-433.
- UNE-EN ISO 9806:2013 *Energía solar. Captadores solares térmicos. Métodos de ensayo*. (ISO 15927-6:2007). Junio 2014.
- Wagner MJ, Gilman P. *Technical Manual for the SAM Physical Trough Model*. NREL/TP-5500-51825, June 2011.
- Weiss W, Rommel M. *Process Heat Collectors. State of the Art within IEA SHC Task 33*. AEE INTEC, 2008.
- Weiss W, Spörk M. *Solar Heat WorldWide 2018 Edition*. AEE INTEC, Mayo 2018.
- Zarza E. *Parabolic-trough concentrating solar power (CSP) systems*. Concentrating solar power technology, Cap. 7, Woodhead, 2012.

Información de colectores

- ARCON-SUNMARK A/S. Solar Keymark Certificate No. SP SC0843-14. 2016.
- INDUSTRIAL SOLAR Linear Fresnel collector LF-11. Technical Data.
- NEPSOLAR. Technical Data for the PolyTrough 1800.
- SKYFUEL. SkyTrough parabolic trough concentrator. 2017.
- SOLARBAYER. Retail pricelist 2018/2019.
- TVP Solar SA. Solar Keymark Certificate No. 011-751890F. 2017.
- VISSMANN. Vitosol 300-TM Datos técnicos. Mayo 2017.

Aplicaciones informáticas

- EnergyPlus. Weather Data: <https://energyplus.net/weather>
- METEONORM: <http://www.meteonorm.com/en>
- PVGIS: <http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html>
- S@TEL-LIGHT: <http://www.satel-light.com/core.htm>